

NATUR: Conservar y Evitar la Masificación

Masificación turística en Parques Nacionales de España: dimensiones del fenómeno y prácticas monitoreo.

Fecha

31-01-2021

*Este informe ha sido desarrollado en el marco del proyecto **NaTur: Conservar y Evitar la Masificación** con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y El Reto Demográfico a través de la Fundación Biodiversidad*

Desarrollado por:

eco-union

c/Palau 4

08002 Barcelona, España

www.ecounion.eu

Autores: Gonzalez D., A. y Tonazzini, D., Costa Salavedra, C. (2021). *Masificación turística en Parques Nacionales de España.: dimensiones del fenómeno y prácticas monitoreo*. Proyecto NaTur: Conservar y Evitar la Masificación. Ed. eco-union. Barcelona. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4569824>

Las opiniones y documentación aportadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la entidad eco-union, y no reflejan necesariamente los puntos de vista de las entidades que apoyan económicamente el proyecto.

1 Índice de contenidos

1	Índice de contenidos	2
2	Introducción y objetivos	3
3	La masificación turística en espacios naturales protegidos	5
3.1	Movilidades turísticas, nuevas dinámicas en los AP y disrupciones de la Covid-19.....	5
3.2	Masificación turística (<i>overtourism</i>) en AP y sus dimensiones sociales y políticas.....	6
3.3	Consecuencias de la masificación turística en AP.....	11
3.4	Implicaciones para la gestión de visitantes en áreas protegidas	13
4	Sistemas de monitoreo de visitantes en Parques Nacionales de España	18
4.1	Monitorear la masificación turística en AP	18
4.2	Metodología de análisis del monitoreo en los PN de España	20
4.3	Medidas identificadas	22
5	Casos de estudio: gestión de la masificación turística en Espacios Naturales de Europa	27
5.1	Parco Nazionale della Cinque Terre	27
5.2	Alpine Pearls	29
5.3	Le Réseau des Grands Sites de France	31
6	Conclusiones	34
7	Referencias	36
8	Anexo	38
8.1	Monitoreo en Parques Nacionales de España	38
8.2	Monitoreo de la Masificación turística	39

2 Introducción y objetivos

En las últimas dos décadas se ha producido un exponencial crecimiento del turismo basado en la naturaleza a escala global. Las áreas naturales protegidos (a partir de ahora, AP), especialmente los parques nacionales (a partir de ahora, PN) se han convertido en importantes atracciones turísticas en todo el mundo. Se estima que a escala global los AP atraen a más 8 mil millones de visitas al año, unos 3.800 se concentrarían en Europa (Balmford, et al., 2015). En España, se estima que el turismo en PN aumentó en un 77% en los últimos 20 años, con cerca de 16 millones de visitantes anuales, y una gran variabilidad entre PN. Una cifra estimativa, que no incorpora los parques y las reservas naturales. En este escenario, compatibilizar la conservación y el uso público es una tarea compleja, produce conflictos a la hora de tomar decisiones sobre cómo limitar y distribuir el turismo en PN.

El primer paso, a nuestro juicio consistiría en comprender mejor la dimensión espacial, económica, social y ambiental de la masificación turística (visitantes) en PN. Una mejor información permitiría tomar decisiones más acertadas. Por otro lado, es preciso entender la masificación turística como un fenómeno multidimensional, complejo y en constante evolución, para no abordar esta problemática desde enfoques sesgados o limitados. El control de los flujos de visitantes no es exclusivamente una tarea de las oficinas de gestión de los PN, con presupuestos y recursos limitados, sino también de la agencia de los gobiernos regionales principalmente. El fin social de los PN, reconocido en la Constitución (artículo 44), no debe soslayar los esfuerzos de la conservación de la naturaleza ante el derecho a acceder al medio ambiente, por lo que las perspectivas de desarrollo sostenible deberían velar por la conservación como principio primordial, o de lo contrario, esta función social quedaría debilitada, así como el buen estado de conservación.

Por ello, este informe tiene el objetivo de evaluar los sistemas de monitoreo de la red de PN de España, para comprender hasta qué punto los PN están en disposición de analizar los impactos de la masificación turística. Este análisis se realiza a través del análisis de la documentación sobre planificación y gestión de la red de PN, publicados en sus webs oficiales.

Previamente, se realiza una aproximación desde la teoría a la práctica del fenómeno de la masificación turística en AP, analizando tendencias actuales y enfoques de gestión a través de publicaciones de instituciones y expertos de referencia.

Así mismo, se han incluido tres casos de estudio europeos para analizar cómo otros PN y espacios naturales están abordando la masificación turística. Estos son: el Parque Nacional de Cinque Terre, la red de destinos *Alpine Pearls* y la red de espacios naturales *les Grand Sites de France*.

Ante el previsible incremento que el turismo en AP podría tener debido al impacto de la Covid19 sobre el turismo internacional y sobre tendencias culturales hacia espacios naturales, sería preciso que instituciones públicas y agentes de interés reflexionaran y tomaran medidas para evitar la masificación turística y asegurasen el buen estado de conservación.

Hay que tener en cuenta que distintos PN están en un proceso de revisión de los Planes Rectores de Uso y Gestión y Plan de Uso Público que deben alinearse al Real Decreto 389/2016, donde se aprueba el Plan Director de la Red de Parques Nacionales. El Plan Director establece las directrices básicas para la planificación, conservación y coordinación de los Parques Nacionales.

Esta situación puede evolucionar positivamente, puesto que los estudios de capacidad de acogida, de centros de visitantes, infraestructuras, instalaciones y servicios necesarios para organizar adecuadamente el uso público, deberían adaptarse a la situación actual. El fin de las directrices incluidas en el RD 389/2016 es minimizar las repercusiones ambientales de las actividades y ajustarlas a la capacidad de acogida del parque¹, que nuestro juicio debería implementarse con garantías y transparencia.

¹ https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-9690

El informe se organiza en tres secciones sobre masificación turística, monitoreo en PN y casos de estudio. En paralelo, este informe fue complementado con un taller con expertas y técnicas de uso público y turismo de PN, cuyas conclusiones y otros informes se pueden encontrar en la web del proyecto.

Este informe ha sido desarrollado en el marco del proyecto NATUR: Conservar y Evitar la Masificación Turística, con el apoyo del Ministerio de Transición Ecológica a través de la Fundación Biodiversidad. Los resultados de este informe y del primer informe² del proyecto se compartirán con un conjunto de agentes de interés para compartir experiencias y reflexionar sobre recomendaciones para una mejor gestión del turismo sostenible en PN que prevenga la masificación turística. Finalmente, se publicará un informe sobre recomendaciones. <https://www.ecounion.eu/portfolio/natur/>

² Gonzalez D., A. y Tonazzini, D., Costa Salavedra, C. (2021). *Evaluación de la planificación y gestión del turismo en Parques Nacionales de España*. Proyecto NaTur: Conservar y Evitar la Masificación. Ed. eco-union. Barcelona

3 La masificación turística en espacios naturales protegidos

3.1 Movilidades turísticas, nuevas dinámicas en los AP y disrupciones de la Covid-19

En la era de las movilidades, el turismo global se ha convertido en una de las fuerzas de movilidad más disruptivas y desiguales en las últimas décadas. Su imparable crecimiento a escala mundial situó el turismo internacional por encima de los 1.400 millones de llegadas turísticas en 2018 (UNWTO, 2019), de los cuales Europa recibe más del 50% de este mercado (ibid). En el caso de España, se podría interpretar que el turismo se convirtió en un mecanismo económico de salida de la crisis económica del 2008, puesto que a partir de la crisis se produjo una nueva ola de crecimiento del turismo internacional con un 60% de crecimiento y un 16% del doméstico (Ilustración 1). Dentro del país, su distribución es muy desigual, concentrándose principalmente en la costa mediterránea y en las principales ciudades del Estado.

Figura 1: Evolución del turismo internacional y doméstico en España 2009-2019 (Fuente: INE)

Ante este fenómeno, la imprevisible pandemia global provocada por la Covid-19 ha generado un bloqueo al turismo internacional sin precedentes a escala global, con una caída del 93% en junio de 2020 respecto a 2019 y un 65% en la primera mitad del año (UNWTO, 2020). En este escenario catastrófico del sector de los viajes y el turismo, los problemas de saturación turística se han convertido en problema del pasado para muchos destinos. Así mismo, horizontes de recuperación o de transición hacia un nuevo turismo post-Covid19 están rodeados de un alto grado de incertidumbre y de vulnerabilidades. Ante el continuo “bloqueo” de las movilidades transfronterizas en Europa y a nivel intercontinental, el 53% de países han establecido restricciones a los viajes internacionales (ibid.), en países como España la caída del turismo internacional durante la temporada de verano ha sido muy importante debido a los constantes rebrotes durante el verano. En julio el turismo internacional cayó un 75% respecto a 2019 (MINCOTUR, 2020). Por el contrario, el turismo nacional se ha mantenido y reforzado como la alternativa turística en tiempos de pandemia³, a pesar de no ser suficiente para mantener el nivel de empleo y negocio. En esta temporada estival, los medios de comunicación han resaltado el cambio de tendencia del turismo hacia espacios alejados de aglomeraciones, especialmente

³ https://www.hosteltur.com/138556_el-mercado-nacional-salvavidas-del-turismo-espanol-aunque-no-suficiente.html

lugares de sol y playa, y naturaleza y montaña. Según el portal de reservas Weekendsk⁴, los destinos de naturaleza y montaña aumentaron las reservas en un 27% respecto al 2019. Algunas previsiones realizadas sobre julio 2020 indicaban un incremento de la demanda en zonas rurales respecto a 2019⁵.

Este previsible aumento del turismo nacional en espacios sin aglomeraciones se sumaría a la tendencia de crecimiento del turismo en la naturaleza de los últimos años. Una demanda que en la red de Parques Nacionales aumentó en un 77% en los últimos 20 años (ilustración 2). Como se aprecia, en 2012 comenzó un repunte paralelo a la última ola del turismo en España, donde los visitantes aumentaron en un 63%. No obstante, estos datos se deben tomar con cautela, ya que son estimaciones realizadas por los PN a partir de una recogida de datos en algunos puntos, y sin contar con información sobre las zonas de influencia socioeconómica, por lo que se puede asegurar que la demanda real es mayor de lo que reflejan las estadísticas.

Figura 2: Evolución de visitantes en Parques Nacionales de España 1996-2017 (Fuente: Ministerio de Transición Ecológica y El Reto Demográfico).

3.2 Masificación turística (*overtourism*) en AP y sus dimensiones sociales y políticas

El fenómeno de la masificación turística, o en inglés *overtourism*, ha emergido como una problemática hace relativamente unos pocos años. Desde entonces la relevancia del fenómeno se ha viralizado a nivel global, ya que los problemas de turismo de masas ya no forman parte, exclusivamente, de aquellos lugares turísticos de sol y playa en el mediterráneo o el Caribe, sino que el fenómeno se ha globalizado, y su mediatización digital permitió viralizar imágenes de hordas de turismo recorriendo ciudades, zonas de alta montaña, playas icónicas. Por lo tanto, el fenómeno está todavía al inicio de su ciclo político.

La masificación turística u *overtourism* está relacionado con la aceptabilidad de los cambios. Según el académico Steve McCool (2017), “el *overtourism* ocurre cuando las condiciones del terreno (ej. Número de visitantes, comportamiento del visitante) excede nuestro límite de cambio aceptable o nuestra habilidad para conseguir la experiencia que buscamos, o que la gestión busca ofrecer. Podría ocurrir si las condiciones de las comunidades cambian fundamentalmente en su habilidad para funcionar como los

⁴ <https://www.europapress.es/turismo/turismo-verde-noticias/noticia-auge-lugares-menos-saturacion-turistica-20190722130408.html>

⁵ https://www.hosteltur.com/138588_turismo-rural-y-campings-vencedores-en-este-verano-tan-atipico.html

residentes desean. Y también podría ocurrir cuando los impactos negativos no son aceptables para los valores protegidos”.

En este escenario de creciente frecuentación de los AP, incluso en tiempos de pandemia, la saturación de visitantes en determinados puntos y períodos de los AP podría estar ocasionando impactos sobre la biodiversidad y mermando la percepción de los AP como espacios de alto valor ecológico y cultural y, por lo tanto, sin aglomeraciones. Son frecuentes las noticias sobre el incremento de la presión turística en los AP y sus áreas de influencia socioeconómica a lo largo de la geografía de España y del mundo. Muchos de estos espacios se encuentran cerca de zonas turísticas de alta densidad como es el caso de las Islas Canarias (Teide, Garajonay, Caldera de Taburiente o Timanfaya) o cerca a zonas urbanas de gran densidad como es el caso de la Sierra de Guadarrama o los Picos de Europa. Pero también, otros espacios más “alejados”, como Ordesa y Monte Perdido, que a principios de 2020 superaba su máximo histórico de visitantes.

Sin embargo, el efecto de la promoción turística y las palancas comerciales que ofrecen las redes sociales y los medios de comunicación sobre determinados enclaves naturales generan un efecto de atracción sobre miles de personas. Un fenómeno comercial denominado como “destinos de redes sociales”, por diversos medios de comunicación en Estados Unidos.

Un caso paradigmático se encuentra en San Juan de Gaztelugatxe (País Vasco), un espacio natural y espiritual de gran belleza paisajística que fue puesto en el punto de mira mediático debido a ser un espacio de rodaje de la serie televisiva de Juego de Tronos. El efecto viral sobre este espacio la convirtió en un enclave turístico de alta frecuentación en los últimos años, que obligó a las autoridades a establecer un sistema de entrada y ordenar el uso público. Como consecuencia este espacio se convierte en un anclaje del lugar para las movilidades turísticas, generando un efecto de atracción turística en el territorio. Este “efecto” es muy importante para la dinámica de un destino turístico y, por lo tanto, los intereses privados y públicos tienden a revalorizar estos espacios para permitir este “efecto móvil” sobre el territorio y el tan deseado efecto multiplicador sobre la economía local. En este caso, las autoridades reaccionaron para introducir un estudio de capacidad de carga realizado por EUROPARC-España e instauran un nuevo sistema de visitantes. La Diputación de Bizkaia adaptó el espacio público y desplegó servicios tales como un sistema de audioguías para móviles, puntos de información, sistemas de autovalidación del acceso en las zonas de entrada y un paseo peatonal desde Bakio hasta el faro de Matxixako⁶. Sin embargo, Gaztelugatxe recibió la visita de 309.233 personas entre el 15 de junio y el 30 de septiembre de 2018, superando en 17 jornadas la capacidad de carga del lugar. Estos acontecimientos dan ofrecen una realidad común en espacios patrimoniales, donde el establecimiento de la capacidad de carga por sí sola no es un instrumento eficaz para evitar la masificación turística.

⁶ <https://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/detalle/5924394/la-diputacion-bizkaia-construira-paseo-peatonal-gaztelugatxe-2019/>

Imagen 1: Senderos de Gaztelugatxe en Semana Santa de 2017 (Fuente: Naiz.eus)

Una pregunta pertinente para la planificación y gestión del turismo en parques nacionales es quién visita los AP, con qué motivaciones y qué medios de transporte y comunicación facilitan cierto tipo de nuevas movilidades. La visión tradicional del uso público asociada al visitante de parques nacionales, con interés en conocer la naturaleza o con motivaciones deportivas como el montañismo o el senderismo, podría haber quedado corta hace más de una década, y como explicación fenomenológica de la movilidad turística quedaría sesgada.

En la actualidad vivimos en una era marcada por las movilidades, no solo por un creciente movimiento de personas, objetos, capitales e imágenes a escala global, sino porque se viene argumentando nuestras vidas están ahora relacionadas o formadas por las movilidades (Sheller and Urry, 2006), y gran parte de la sociedad se caracteriza por un movimiento frecuente en espacio y tiempo, donde el turismo y ocio ocupan un lugar central en las sociedades occidentales. De tal forma, que las movilidades forman y definen identidades sociales a través del viaje corporal, el movimiento físico de objetos, el viaje imaginativo, virtual y comunicativo (Urry, 2007). Por lo tanto, la capacidad de viajar se convierte en un significante de estatus y éxito (Urry 2011), y la movilidad corporal se glamouriza a través de una amplia gama de mecanismos (Cohen y Gössling 2015). En particular, internet y las redes sociales actúan como catalizadores de este proceso, ya que permiten una continua copresencia que fortalece un capital social de red⁷. En este contexto, de conexión social, las redes sociales juegan un rol fundamental en la formación del comportamiento turístico.

El periódico inglés *The Guardian* publicaba en 2018 un artículo sobre el auge del turismo en los parques nacionales de EEUU⁸, donde claramente se establece un nuevo patrón de movilidad asociado al refuerzo de la identidad personal y al uso de medios digitales para inmortalizar los espacios y su estancia, que después es viralizada en las redes sociales. La noticia relata la influencia de redes sociales como *Instagram* sobre la visita a lugares icónicos como el famoso *Horseshoe Bend* o Curva de Herradura en el Río Colorado, donde la afluencia aumentó de 100.000 visitantes anuales en 2010, año del lanzamiento de Instagram, a 750.000 en 2015 y cerca de 2 millones en 2018. La noticia también recogía que eran más frecuentes los accidentes mortales de turistas tomando fotos sobre acantilados.

⁷ Definido como la capacidad para mantener relaciones sociales a distancia.

⁸ <https://www.theguardian.com/environment/2018/nov/20/national-parks-america-overcrowding-crisis-tourism-visitation-solutions>

Queda pues relegada la relación espacial del usuario con el espacio y su simbolismo, y comienzan a sobreponerse nuevas “miradas” turísticas sobre la naturaleza y el paisaje dando lugar a nuevas prácticas espaciales.

Así mismo, la capacidad de las personas para ser móviles, término denominado como “motilidad” (Kauffman et al., 2004), es considerada como un capital que se construye y se accede de manera desigual. La motilidad de las personas usuarias potenciales de PN es amplificada por la disponibilidad de vehículo privado, la renta disponible para el ocio, la mejora de la accesibilidad en transporte público a las AP, la accesibilidad al uso público, y al uso de redes sociales y las aplicaciones móviles de geolocalización. Estas nuevas capacidades de acceso están generando una nueva cultura de la mediatización social y viral que recorre el nuevo consumo turístico de personas como medios avanzados para desplazarse con mayor frecuencia, a mayores distancias y espacios desconocidos. Esto permite estar dando lugar a una mayor apropiación de los medios de desplazamiento, información y comunicación de los viajes y el turismo.

Como resultado, al igual que España, en el 2017 se establecieron récords de visitantes a parques nacionales en EEUU. Así como, el uso de redes sociales para viralizar la experiencia turística. Se puede decir que en algunos parques nacionales el mamífero más común es el humano.

Imagen 2: Turistas fotografiando en *Horseshoe Bend* (Fuente: Dawn Kish, The Wall Street Journal)

Nuevos visitantes con motivaciones estéticas mediatizadas generan nuevos patrones de movilidad espacial y un cambio en el uso público de los AP. Más interés por visitar espacios icónicos en visitas de medio día, cierto interés por el riesgo a perderse, retransmitir la experiencia en redes sociales en vivo y diferido, dando lugar a una mayor congestión de espacios icónicos y con buenas vistas, e incremento del tráfico durante fechas señaladas. Consecuentemente, este escenario tiende a la alta frecuentación de visitantes - en enclaves y temporadas concretas, generalmente muy accesibles -, donde las personas están más interesadas por su interacción híbrida (virtual-analógica) y una experiencia panorámica, está dando lugar a un cambio en los patrones de calidad del uso público y posiblemente las necesidades de financiación de un uso más intensivo en algunos puntos.

En este escenario de mayor intensificación del uso público basado en la visita a un espacio icónico existen varios Parques Nacionales como El Teide, Picos de Europa o Timanfaya, que por su buena accesibilidad por carretera hasta dentro del PN, disponen de una infraestructura turística adaptada para recibir millones de visitantes. En el caso del Teide, existen reclamaciones de movimientos sociales para eliminar infraestructuras turísticas que generan una importante presión sobre la biodiversidad.

Sin embargo, estas nuevas tendencias no están siendo analizadas por instituciones públicas, ni se ha traducido en estrategias actualizadas en PN.

El Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN) realizó en 2011 uno de los pocos estudios de demanda en PN de España (OAPN, 2011). La encuesta realizada detectó las siguientes tendencias:

- dos tipos de visitantes, “convencionales” y “especializados” (p. 24). Los primeros serían aquellos que realizan visitas más fugaces, con intereses más estéticos y con patrones de movilidad basados en la visita rápida a espacios icónicos, y que suelen acceder en vehículo privado o autocar, tienen poco conocimiento sobre la naturaleza y el entorno, interaccionan poco con los equipamientos de los parques, y suelen organizarse en paquete turístico. Los segundos, su visita al PN es la principal motivación y tiene una mayor interacción con los equipamientos y servicios de los parques, son más autónomos, pero organizan actividades en grupos especializados (escuelas, etc.), tienen intereses didácticos y por ello buscan una interacción cercana y más respetuosa con la naturaleza.
- En relación con el tiempo de visita (p. 25-26), en 7 de los 15 PN encuestados predomina la visita de medio día, en 6 parques la visita de día completo, y solamente en Picos de Europa e Islas Atlánticas existe una demanda de más de un día. En general, predomina la visita corta, seguida de la de un día entero. En los parques canarios la tendencia es de visita corta y mayoritariamente de extranjeros. Estas dinámicas pueden estar explicadas por la oferta disponible y la corta distancia y buena accesibilidad desde centros urbanos, pero el estudio no incide sobre estos aspectos.
- En relación con el uso del coche (p. 28-29), la infraestructura disponible en los PN marca tendencia sobre su uso para recorrer el PN, como es el caso de los PN de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, Caldera de Taburiente, Doñana, Ordesa y Monte Perdido, Picos de Europa, Sierra Nevada, Teide o Timanfaya.
- Finalmente, en relación con la percepción sobre la masificación turística o aglomeraciones de visitantes aparecen reflejadas como un problema en algunos PN, pero en el conjunto de la red de PN no es destacable. Esta percepción se mide en relación con la percepción sobre la tranquilidad (p. 41-42) (se evalúa en términos de ausencia de aglomeraciones y ruidos), siendo las Islas Atlánticas de Galicia, y Ordesa y Monte Perdido las que obtienen las valoraciones más bajas. También se perciben problemas en los meses de verano en Picos de Europa, el Teide y el Archipiélago de Cabrera, o en Cabañeros y Monfragüe durante la berrea. Aunque la mayoría de los comentarios negativos están relacionados con el uso público, muchas personas encuestadas pretendían ver animales silvestres como lobos, osos o lince. Esta aspiración da cuenta de la poca experiencia de muchos viajeros en entornos naturales y esa mirada tendente a la cosificación de la naturaleza.

La segmentación de la demanda en dos extremos tan claramente opuestos necesitaría de mayor precisión sobre prácticas, experiencias, aspiraciones y capacidades de movilidad que permita identificar diferentes movilidades y así poder orientar mejor el uso público y estrategias de contención de impactos y conflictos. Así mismo, estos dos segmentos no incorporan nuevos rasgos descritos anteriormente en relación con el uso de tecnologías y cambio de experiencia en AP. Por otro lado, la magnitud de los parques, los desplazamientos y la motilidad de los visitantes pueden generar dinámicas de movilidad espacialmente segregadas y localizadas en puntos concretos, que dan lugar a diferentes experiencias e impactos. Otra dinámica de movilidad son los eventos deportivos y el crecimiento del amateurismo deportivo, pero este aspecto no fue analizado en la encuesta.

Por otro lado, otro efecto mencionado en la encuesta es la especialización socioeconómica del entorno de los PN (p. 46-47). La mayoría de los municipios están orientados a los servicios, siendo el turismo una actividad remarcable en los PN de Timanfaya, Teide, Picos de Europa, Ordesa y Monte Perdido; y en menor medida, Garajonay, Cabañeros y Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. La encuesta también menciona que el sector turístico ejerce en algunos Parques una importante presión para aumentar el número de visitantes, lo que puede generar un cierto choque de intereses basado en el paradigma conservación-desarrollo (sostenible) (p. 58).

3.3 Consecuencias de la masificación turística en AP

La saturación turística es un fenómeno causado por la concentración de los flujos de visitantes en el tiempo y en el espacio, y se considera un problema cuando el impacto del turismo excede una o más de las capacidades ecológicas, físicas, sociales, psicológicas o económicas de un destino.

Según el Tercer Informe sobre la Situación de la red de Parques Nacionales (OAPN, 2015), la mayoría de los PN en España concuerdan en reconocer el uso público entre las principales amenazas de conservación de especies, hábitats y ecosistemas.

La severidad de los impactos varía también en función del tipo de actividad y de su intensidad. Por ejemplo, algunas actividades como senderismo, campamentos, se distribuyen mayormente en el espacio y tiempo que otras, con una mayor capacidad de perturbar el entorno.

En el PN de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, las siguientes actividades de ocio y turismo han sido detectadas como factores externos que amenazan el ecosistema del PN, entre ellas, las estaciones de esquí, los refugios de montaña, las actividades de senderismo, alpinismo, los vehículos motorizados (quads, motos, 4x4), vehículos no motorizados (BTT), escalada, esquí alpino, esquí de montaña, barranquismo, baño en embalses, presas y pozas, acampada no controlada, carreras y actividades deportivas organizadas. No obstante el grado de desarrollo e intensidad espacio-temporal determinará los riesgos de datos ambiental.

Otras **presiones** detectadas en los PN de España, reconducibles, en parte, **al uso público** son:

- Contaminación por vertidos de diversa índole.
- Uso público, en especial peregrinaciones rocieras.
- Invasión por especies exóticas.
- Aumento del número de visitantes y de la presión ejercida por los mismos, que produce, en ocasiones, ciertos daños en el entorno.
- Existencia de una importante red viaria en el parque que complica el control de la visita.
- Circulación en carreteras públicas que atraviesan los PN; Circulación por terreno forestal.
- Actividades de caza y pesca, actividades deportivas, acampadas.

Los impactos ambientales derivados de las actividades recreativas afectan negativamente sobre los objetivos de conservación de las AP. Distintos estudios (Carballo, et al., 2019; Gómez-Limon y García, 2016; Leung, et al., 2018) concuerdan en reconocer la masificación turística como uno de los principales factores de presiones e impactos medioambientales en los AP. La intensidad y la gravedad de los impactos no dependen solamente de una simple relación entre densidad de uso y saturación turística de un espacio, si no de distintas variables como (Wall, 2020):

- Tipología de visitante
- Duración de la visita
- Tipología y frecuencia de las actividades recreativas
- Estacionalidad, temporada y la hora del día en que se llevan a cabo las actividades
- Composición y tamaño del grupo de visitantes
- Distribución espacial de los visitantes
- Infraestructuras presentes, sea de uso público (infraestructuras de movilidad, centros de visitantes), sea privadas (alojamientos turísticos, restaurantes)
- El tipo de gestión de los visitantes
- La fragilidad y la resiliencia ambiental del entorno

Estas variables pueden amplificar las presiones antrópicas, vinculadas al turismo, produciendo impactos ambientales sobre determinadas especies de flora y fauna, en algunas áreas, o en el complejo del espacio protegido.

Por ejemplo, algunas especies silvestres reaccionan frente a las perturbaciones humanas, en particular cuando se enfrentan a grandes grupos de visitantes, alterando su comportamiento (Remacha, et al.,

2011). Así mismo, la masificación turística en las AP necesita una demanda de infraestructuras e instalaciones para garantizar servicios básicos y necesidades como seguridad, accesibilidad, uso y recreación, que en muchas ocasiones no es satisfecha dando lugar a mayores problemas de seguridad, higiene o daño ambiental.

Tabla 1: Presiones e impactos ambientales derivados del uso público en los AP. Fuente: IUCN, 2018; OAPN, 2015.

Tipología de uso público	Presiones	Impactos
Todas	Construcción, presencia y uso de infraestructuras (de movilidad, como senderos, carreteras, teleféricos, de recreo e información como miradores, centros de visitantes)	Cambios en el paisaje y en la morfología; Fragmentación del hábitat; Disminución de la calidad del agua y aire; Elevados niveles de contaminación lumínica que interfieren con el comportamiento de los animales nocturnos; Introducción de especies invasivas; Daños a la vegetación y perturbación de la vida silvestre.
Senderismo; Ciclismo; Caballos; Observación de fauna silvestre; Itinerarios temáticos	Pisoteo en senderos y fuera de los senderos	Reducción de la cobertura vegetal y de la diversidad y abundancia de las especies vegetales; Alteración del hábitat; Perturbación de la vida silvestre que influyen la biodiversidad y la composición morfológica; Fenómenos erosivos y pérdida funciones del horizonte orgánico; cambios comportamentales en animales silvestres; Desequilibrios en la cadena trófica.
Escaladas; Barranquismo; Espeleología	Pisoteo en rocas	Impactos paisajísticos; reducción del hábitat de especies de flora y fauna.
Itinerarios 4X4, Turismo deportivo, quads, buggies y motocicletas todo-terreno	Contaminación acústica y atmosférica	Degradación de la calidad del aire; Contaminación lumínica y acústica que inciden sobre el éxito reproductivo de los animales; Colisión de los vehículos con animales silvestres; Cambios comportamentales en animales silvestres; Abandono de territorios de reproducción y alimentación; Reducción de la capacidad fotosintética de las plantas debido a la contaminación del aire.
	Alimentación voluntaria de fauna silvestre; Agresión directa e indirecta.	Alteración del comportamiento; Desequilibrios en la cadena trófica.
Descenso de cañones, rafting, aguas bravas, hidrobob, hidrospeed, motos y barcos a motor, remo, baño.	Uso del medio acuático; Acumulación de basura en el fondo de los ríos, lagos, embalses.	Contaminación del agua; Alteración de los parámetros químicos-físicos.
Campamentos	Vertidos; uso del fuego	Árboles dañados; cicatrices de fuego.

Alojamiento y restauración	Cambios en el uso del suelo	Degradación del paisaje
	Introducción de especies exóticas	

Impactos socioeconómicos y culturales

La mayoría de los parques naturales sufre de estacionalidad turística, con picos de afluencia en determinadas temporadas del año, fin de semana, días festivos.

En particular, las visitas de corta duración, concentradas en el tiempo y en el espacio, crean problemáticas de saturación espacial, tales como:

- Disminución de la población residente.
- Especialización en el sector turístico, fragilidad económica y abandono de las actividades tradicionales.
- Conflictos de uso de la tierra con consecuencias para las poblaciones locales.
- Conflictos espaciales entre diferentes usuarios y con otras partes interesadas.
- Mercantilización de las tradiciones culturales y recursos naturales.

3.4 Implicaciones para la gestión de visitantes en áreas protegidas

Como se ha evidenciado, la masificación turística en AP es una realidad emergente y relativamente reciente. Un fenómeno poco analizado desde las instituciones públicas y la investigación, aunque desde algunas instituciones y organizaciones de referencia se han publicado informes orientados a prevenir la masificación turística y promover enfoques de turismo sostenible. En el siguiente apartado analizaremos las respuestas de la red de PN en España a través de sus sistemas de monitoreo. Previamente, en este apartado exponemos diferentes visiones de gestión y gobierno de la masificación turística en AP.

En 2004, la **Organización Mundial del Turismo** edito un manual sobre saturación turística en sitios naturales y culturales en respuesta a la creciente masificación turística en este tipo de espacios (UNWTO, 2014). No obstante, su enfoque se centraba estrictamente sobre el control de flujos para evitar congestiones, exponiendo dos situaciones: “la congestión se produce cuando obstáculos físicos bloquean el flujo natural o la existencia de tramos estrechos ralentizan el flujo. La congestión también puede producirse cuando el flujo, o el número de visitantes, es excesivo en relación con la capacidad del destino o sitio para dar cabida a dicho flujo” (p. 17). Se definen tres tipos de congestión: permanente (el lugar experimenta grandes y continuas visitas), fluctuante (producida por eventos concretos que se dan periódicamente – vacaciones de semana santa) y física (“demasiadas” personas y/o vehículos en un sitio determinado). Para ello, la OMT propone un enfoque integral de control de la congestión basado en la gestión de la demanda, la gestión del destino y la gestión del sitio natural/cultural, en colaboración con los agentes públicos y privados. También recomienda una serie de técnicas para el control de visitantes como la capacidad de carga, “límites de cambios aceptables”, y otros modelos de gestión de visitantes basados en procesos y certificaciones. Junto a ello, recomienda introducir limitaciones de uso, entradas de pago y control de colas. Todas estas técnicas de ordenación y gestión de visitantes han sido ampliamente usadas en AP y algunas de ellas han sido establecidas mediante mandato legal, como la capacidad de carga, aunque su implementación real haya sido limitada.

Estos enfoques de planificación integral y localizada podrían solucionar problemas si las prioridades de conservación y uso público son asumidas por los agentes públicos. Sin embargo, en AP abiertos, como es el caso de España, la gestión y control de los visitantes es ciertamente compleja y cambiante. La OMT también incide sobre la necesidad de integrar un enfoque integral que implique a las autoridades del destino (locales y regionales) y a los operadores turísticos. De esta recomendación se deduce que la responsabilidad sobre la masificación en las AP no puede recaer tan solo en los instrumentos de ordenación

y gestión de visitantes de los AP, sino que otras políticas regionales (ordenación territorial, transporte, tráfico o de marketing) son necesarias para contravenir problemas de masificación.

Recientemente, la IUCN publicó unas directrices para la gestión de visitantes en áreas protegidas (IUCN, 2019), un documento donde se reconoce que la alta concurrencia de visitantes y considera que la mala gestión del turismo puede ocasionar impactos negativos sobre la diversidad biológica, los paisajes y los recursos naturales de los AP. El informe realiza una supervisión de los beneficios del turismo sostenible para la conservación y genera unas directrices genéricas. En relación con la gestión de visitantes abogan por un enfoque proactivo, en la estela del informe de la OMT (2004) basándose en la instrumentalización de la gestión del turismo en AP: “emplear una combinación de herramientas y técnicas para la gestión del uso de visitantes que se refuercen y complementen entre sí” (p.11). En el informe se plantean las principales barreras para implementar un enfoque de turismo sostenible (p.19), entre ellas: la falta de financiación adecuada que hace que los gestores se queden en el intento de implementar modelos de turismo sostenible; mercantilización de los AP; intereses comerciales opuestos a la conservación; o la explotación excesiva del turismo dentro y en el entorno. Así mismo, se menciona que es importante promover productos turísticos de calidad para que la experiencia del visitante sea mantenida, y favorecer una contribución positiva sobre la población local.

En concreto, la IUCN elabora 10 directrices de gestión que resultan interesantes para gobernar y gestionar la conservación y evitar la masificación turística. Recogemos algunos elementos destacables a nuestro juicio:

- Establecer la conservación como prioritaria.
- Planificación proactiva: anticiparse a nuevos patrones de demanda.
- Adaptarse a los cambios en las condiciones de uso de los visitantes, donde explícitamente se recomienda usar la zonificación y evitar el turismo en zonas vulnerables.
- El impacto es inherente al turismo, pero se debe establecer criterios para valorar los límites aceptables. Mencionan la capacidad de carga, los límites de cambio aceptable, y los indicadores y estándares de calidad como herramientas clave para gestionar impactos.
- Así mismo, la gestión debe influir sobre el comportamiento humano minimizando los cambios inducidos por el turismo. En este sentido, limitar la cantidad de uso es un camino, entre otros muchos más, como endurecer la infraestructura, aumentar el atractivo en zonas menos sensibles, reducir la demanda de usos problemáticos, la zonificación, el razonamiento de concesiones turísticas, o la aplicación de medidas suaves como la señalización interpretativa.
- Consideran el monitoreo una tarea esencial para el manejo adaptable y proactivo. Es muy importante integrar una buena comunicación sobre el monitoreo hacia los usuarios de las áreas protegidas.

En términos de movilidad, el informe menciona que la gestión de transportes e infraestructuras es una de las áreas críticas, debido a su potencial para generar efectos negativos sobre las áreas protegidas y las comunidades locales. En este sentido, se menciona una iniciativa de gestión de la congestión en las áreas protegidas de los EUA:

El National Park Service editó en 2014 una guía para que los PN dispusieran de unas directrices claras para gestionar la congestión provocada por los vehículos de motor. Según la guía, la congestión puede ocurrir en múltiples localizaciones o en sitios específicos; se produce cuando hay más demanda que oferta, generalmente debido a aglomeraciones en el acceso a atracciones o a fluctuaciones del tráfico; la intensidad y frecuencia de las aglomeraciones puede ser leve, moderada o grave, generalmente durante puentes, fines de semana, eventos especiales o durante temporada alta. Las consecuencias principales de la congestión recaerían sobre la experiencia del visitante, la seguridad y las operaciones del parque. La guía establece un procedimiento paso a paso para identificar y evaluar situaciones de congestión, identificar y valorar posibles soluciones y monitorear la implementación de medidas. Al igual que la IUCN (2019), aboga por una gestión adaptable a las problemáticas, que son inestables y requieren seguimiento y una gestión flexible para adaptarse a las condiciones cambiantes. También abogan por un enfoque sistémico que evite

que la solución de un problema en una localización traslade el problema a otra localización o a otra escala. No obstante, esta guía está pensada para un entorno de gestión diferente al europeo o el español, donde las intervenciones en transporte e infraestructuras requieren del liderazgo de la administración (autonómica). A modo de ejemplo, la guía ofrece diferentes categorías de acción: incrementar la capacidad (aparcamientos, líneas de acceso), sistemas electrónicos (aplicaciones sobre el estado del tráfico y los servicios/infraestructuras de transporte), transporte público (servicios de transfer, oferta estacional), mejoras en operaciones de tráfico (mejorar la señalización a puntos de visita, límites de velocidad variables, incremento carriles adicionales), o gestión de la demanda de visitantes (sistemas de reserva o sistemas electrónicos sobre el nivel de congestión de atracciones). Finalmente, la guía ofrece un listado conciso de fichas con tipologías de acciones concretas para ayudar a los parques en la elaboración de sus soluciones.

Por último, los expertos Kolh y McCool (2016), en su último libro proponen caminar hacia **modelos de gestión holística y adaptativa** que permita **abordar la complejidad de los cambios y del entorno** del turismo en AP, alejando posturas de búsqueda de soluciones lineales y estáticas en largos períodos de tiempo. Ellos proponen un mapa holístico que oriente la planificación y gestión continua de los AP, implicando a los actores de interés.

En una conferencia organizada por el grupo PASTA de la IUCN y la UNEP, ambos académicos expusieron su visión de gestión de la masificación turística, más enfocada en la gestión de la complejidad y la incertidumbre que engloba el gobierno y la gestión de las movilidades turísticas en AP.

Según Kolh, el problema de la masificación turística podría abordarse desde diferentes ángulos, más allá de una visión sobre los flujos, referida en el manual de la OMT (2004).

- **Capacidad:** no hay suficientes medios humanos, aparcamientos, las carreteras son estrechas, los servicios de recepción son limitados, el presupuesto de mantenimiento es el mismo que hace 15 años, etc.;
- **Problema estacional** de incremento del turismo
- **Problema cultural o de comportamiento:** los turistas mal informados no respetan las normas de conservación y uso público; el turismo extranjero colapsa los PN con buses;
- **Problema de ocio:** a la gente le gusta a ir a los PN a practicar ocio.

Cualquier enfoque elegido del problema ofrece diferentes estrategias para solucionarlo y diferentes grupos de actores implicados. La búsqueda de soluciones no es lineal ni estandarizada. Tiene un cierto grado de subjetividad y está rodeado de diversas percepciones de los diferentes agentes de interés. Así mismo, Kohl alega que **gestionar el retorno del impacto** no solo significa **eliminar el impacto**, sino **dimensionar impactos positivos frente a los negativos, tomar decisiones y realizar concesiones difíciles**.

En esta idea de la masificación como un fenómeno subjetivo, Kohl añade que el concepto de masificación turística está relacionado con la **aceptabilidad al cambio**, por lo tanto, el concepto o el **problema es percibido de manera diferente por los agentes de interés** en base a sus expectativas e intereses. Por ejemplo, los concesionarios de servicios turísticos como los teleféricos pueden tener un mayor grado de tolerancia que los gestores del uso público o los residentes. La masificación turística cambia con las expectativas de la experiencia de visita deseada. Una alta intensidad de visitantes podría ser aceptada en el acceso a un teleférico, pero no lo es en un sendero de alta montaña. De ahí la necesidad de **conocer mejor las dinámicas de movilidad turística**, no solo en una **escala espaciotemporal** (flujos y desplazamientos), sino también desde de una **dimensión cultural** (aspiraciones, experiencia) y del **comportamiento** (reacciones, percepciones).

Como la OMT (2014) reconocía, la masificación turística es fluctuante, depende de la temporada, del fin de semana, e incluso durante la semana. Sucede por ejemplo con manifestaciones naturales como la berrea, los niveles de visita se incrementan considerablemente, y el resto del año las visitas se reducen drásticamente. La **masificación turística cambia en el espacio**, ya que los visitantes se desplazan entre espacios, aparcamientos, miradores, etc. Por lo tanto, la planificación puede concentrarse en un punto concreto y el problema se puede mover a otro sitio.

La masificación turística cambia conforme las **condiciones de gestión cambian**. Si un parque decide eliminar aparcamientos y en su lugar introducir un sistema de autobuses, podría solucionar el problema de congestión de automóviles privados y la polución del aire, pero al mejorar la accesibilidad y capacidad del transporte colectivo, podrían llegar muchos más visitantes a la vez y congestionar centros de visitantes.

Ilustración 1. Atasco en el acceso al Parque Nacional de Los Picos de Europa - Carretera de los Lagos⁹

Finalmente, la **masificación turística cambia con los visitantes**. Los visitantes cambian, sus comportamientos cambian y sus impactos son diferentes. Hemos hecho referencias a como el uso de las tecnologías cambia el comportamiento espacial de los visitantes a PN. Esto puede afectar a la biodiversidad, ya que, por ejemplo, las aves se pueden sentir amenazadas y cambiar su localización debido a la tipología de visitantes.

Los impactos y la evaluación de esos impactos por parte de los usuarios y los agentes de interés evolucionan constantemente. Kolh (2019) recomienda que los gestores del patrimonio deberían integrar un **estilo de gestión adaptado a las condiciones cambiantes y constante en el tiempo** para poder adaptarse a los cambios rápidos. Por lo tanto, disponer de un Plan de Uso Público cada 5 o 10 años posiblemente no va a funcionar, o disponer de un cálculo mágico de capacidad de carga de visitantes que no tiene la capacidad de adaptarse a nuevas condiciones de visita, tampoco.

En relación con el diseño de soluciones para evitar la masificación turística dependerá de las dinámicas expuestas arriba. Por ello, es muy importante recoger **datos de afluencia espaciotemporales y prácticas de visita y tipología de visitantes**, para poder evaluar las posibles soluciones, de lo contrario existirá un alto grado de incertidumbre. En este sentido, si conocemos las horas de máxima afluencia por lugares específicos y las causas y el contexto de esa afluencia masiva, la gestora del parque y las autoridades autonómicas estarán en mejor disposición de diseñar soluciones que mejoren la experiencia de los visitantes sin repercutir negativamente sobre la diversidad biológica, el paisaje y los recursos naturales.

Sin embargo, antes de diseñar estrategias, Steven McCool (2019) establece una especie de proceso para abordar el problema y diseñar estrategias que den respuestas a las problemáticas de masificación turística. El autor opina que las instituciones y los AP no están abordando el problema de masificación correctamente, ya que **no se analiza el “porqué”** de esta afluencia masiva y cómo está relacionado con la visión de uso público y con el futuro de la conservación de las áreas protegidas. En lugar de ello, se aborda directamente las **soluciones, sin previamente analizar las causas y consecuencias de la masificación turística**. McCool aboga por reflexionar sobre el plan de uso público, revisar su visión y objetivos, adaptarlos a las nuevas problemáticas. En la **revisión del uso público**, se deberían actualizar las

⁹ El Comercio. Acceso desde https://www.elcomercio.es/asturias/oriente/201612/16/cangas-reclama-reguladores-picos-20161216003209-v_amp.html

prácticas/experiencias de visitantes y sus resultados, así como revisar los principios del uso público. Una vez realizado este proceso de revisión del uso público es cuando se comienza el proceso de diseño de estrategias, que deben ser consensuadas y compartidas.

Entre la tipología en enfoques de acción, McCool aborda los siguientes:

- **Incrementar la oferta de uso público:** para adecuar una mayor demanda o amortiguar el impacto (senderos, aparcamientos, etc.).
- **Endurecer algunos lugares** para mejorar el mantenimiento y evitar el deterioro (miradores, tramos de senderos, etc.).
- **Educar a los visitantes:** una tarea bien asumida pero que debe ser adaptada a nuevos perfiles de visitantes y tipologías de experiencias y prácticas (ej. Selfie en miradores).
- **Marketing:** herramienta fundamental para influir sobre la demanda y distribuirla temporalmente, para pensar sobre la tipología de visitantes que se quiere atraer. En la actualidad existe una gran demanda a PN de visitas cortas (3 horas aprox.) en momentos puntuales, aspecto que tiene una fuerte repercusión sobre la experiencia de otros visitantes y sobre los recursos de gestión del parque. El marketing es útil para influir sobre estas dinámicas.
- **Pensamiento regional:** Diferentes atracciones e infraestructuras que existen en la zona de influencia del parque, que pueden redistribuir a los visitantes después de visitar el parque, e incrementar las posibilidades de alargar la estancia en la zona.
- **Redistribuir temporalmente el uso:** a través de un sistema de entradas a puntos concretos u otro tipo de sistemas para redistribuir la demanda en el tiempo; o tratar de incentivar la visita en otros momentos del año.
- **Limitación del uso:** restricciones de acceso en determinados espacios, para evitar problemas de conservación y orientar la movilidad dentro del parque. No es capacidad de carga.

4 Sistemas de monitoreo de visitantes en Parques Nacionales de España

4.1 Monitorear la masificación turística en AP

Como se ha explicado en el apartado anterior, la masificación turística no es tan solo un problema de alta frecuentación, sino que están implicadas otras dimensiones culturales, psico-sociales y políticas. La idea de solucionar la masificación turística a través de un plan de uso público o un cálculo de capacidad de carga estático/fijo, es considerar que la masificación turística es un fenómeno lineal y predecible. Así mismo, debido a que el crecimiento reciente del ocio en AP y, en particular, en PN, junto con las limitaciones de conocimiento actual para valorar la masificación turística, en este informe analizamos cómo los diferentes PN de España monitorean dimensiones espaciales, sociales, ambientales y económicas del uso público y el turismo. **El objetivo es comprender qué tipo de conocimiento existe en la actualidad sobre el visitante, la movilidad y el uso público en un PN, y valorar en qué medida permite abordar la problemática de la masificación de visitantes.**

Previamente, los autores consideran que es importante revisar un par de conceptos con implicaciones sobre la gestión y ordenación del uso público y el turismo en AP. Por un lado, la concepción de “uso público” y “turismo”, y por otro, la concepción de movilidad, más allá del desplazamiento y los servicios de transporte.

Por uso público, EUROPARC-España (2002) entiende “el conjunto de actividades, servicios y equipamientos que, con independencia de quien los gestione, debe proveer la administración del espacio protegido con la finalidad de acercar a los visitantes a sus valores naturales y culturales, de una forma ordenada, segura y que garantice la conservación y la difusión de tales valores a través de la información, la educación y la interpretación ambiental”. Desde, este informe consideramos una concepción más sistémica y compleja del uso público, como la imbricación de políticas, servicios, equipamientos, infraestructuras, medio natural y usuarios que permiten y determinan diversas prácticas de uso público en los AP. Así mismo, sería importante considerar que el uso público es indisociable del “turismo”, ya que en términos socioespaciales y ambientales, son personas que acceden a un AP con diversas capacidades, aspiraciones y niveles de apropiación.

Por movilidad, no solo se entiende el desplazamiento entre dos puntos o el desplazamiento físico de personas, sino también el aspecto cultural, espacial, económico, social y ambiental de la movilidad. La asociación sobre estudios y divulgación sobre movilidad y cambio social, Forum Vies Mobiles¹⁰, propone una definición de movilidad que atiende a nuevas dimensiones más allá del movimiento: “el proceso de cómo los individuos viajan a través de las distancias para desplegar a través del tiempo y el espacio las actividades que conforman sus estilos de vida. Estas prácticas de viaje están integradas en sistemas sociotécnicos, producidos por las industrias y técnicas de transporte y comunicación, y por los discursos normativos sobre estas prácticas, con considerables impactos sociales, ambientales y espaciales”. Una definición basada en los trabajos de varios académicos sobre el paradigma de la movilidad.

Es por ello, que visitar un parque utilizando el coche y realizando paradas para disfrutar de vistas panorámicas, es una práctica de movilidad que tiene unas implicaciones espaciales, ambientales, sociales y económicas muy diferentes, de otra persona que visita el parque a pie, durante un día completo. Así como, todos los servicios, infraestructuras y equipamientos que componen el uso público y la oferta turística de un AP se ven comprometidos de diversas maneras según el tipo de movilidad. Tanto los medios como la visita, y la política y agentes privados que facilitan ese tipo de movilidad, determinan el sistema turístico y el uso público que permite las movilidades de ocio en el AP.

Esta definición implica un cambio enfoque sobre cómo monitorizar la movilidad de los visitantes en los AP.

- **Conocimiento sobre el viaje:** la movilidad implica el movimiento de personas o grupos caracterizado por la cantidad (distancias y tiempo de desplazamiento), regularidades (número de

¹⁰¹⁰ <https://en.forumviesmobiles.org/forum-vies-mobiles/blog/2013/06/19/manifiesto-preparing-mobility-transition-932>

viajes), modos de transporte y los motivos (visita al teleférico, senderismo, etc.). Los rasgos de estos elementos dependen de la tipología de visitante al PN.

- **Conocimiento sobre los estilos de vida:** regula la frecuencia con la que una persona realiza ocio (frecuente, una vez al año, etc.) y la tipología de ocio (senderismo, deporte, excursión en coche, etc.), y sus aspiraciones de ocio.
- **Conocimiento sobre las condiciones sociales y espaciales:** de acuerdo con las condiciones socioeconómicas (renta, edad, género, educación, etc.), las características espaciales (disponibilidad de transporte, digitalización, cercanía a centros urbanos, uso público, etc.) las habilidades físicas (edad, minusvalías) y las aptitudes para viajar (capacidad cognitiva para desplazarse y organizar viajes), las prácticas de viaje y ocio cambian.

En base a estos elementos, no solo debería interesar conocer información sobre los flujos, sino también sobre el comportamiento espacial en movimiento de los visitantes, sus condiciones de movilidad, y sus aspiraciones. Esta información permitiría conocer mejor cómo regular la movilidad en los AP, así como valorar los impactos negativos frente a los positivos y valorar unas movilidades respecto a otras.

Por otro lado, diferentes instituciones han recopilado y estructurado prácticas de monitoreo que se utilizan en AP. Muchas de estas técnicas están orientadas a conocer la frecuentación espaciotemporal, los impactos de los visitantes y la experiencia de los visitantes. A continuación, se detallan algunas tipologías detectadas.

Tabla 2: Tipologías y métodos de monitoreo de visitantes (Fuente: IUCN, 2018; EUROPARC, 2012).

Tipología	Descripción	Métodos
Monitoreo del uso de visitantes	Monitorear la cantidad, el tipo y la distribución espaciotemporal de las visitas de ocio y turismo. Aporta datos fundamentales si son recopilados de manera rutinaria, sistemática e integradas en distintos espacios y múltiples usos.	Teledetección y conteo de tráfico: Mediante dispositivos de conteo automatizados que utilizan dispositivos infrarrojos, etc.; Encuestas de visitantes en los puntos de acceso de los AP y en la entrada de los senderos; Formularios; Cámaras de seguimiento en la entrada de cada sendero "tracksticks" de GPS, dispositivo portátil de grabación de ubicación
Monitoreo del impacto de los visitantes	Puede detectar o cuantificar los cambios en las condiciones y calidad de los recursos	Indicadores: para monitorear: - el uso y el comportamiento de los visitantes se pueden monitorear para evaluar el comportamiento que causa el impacto -La salud y el rendimiento de los recursos naturales y culturales
Monitoreo de la experiencia del visitante	Conocer las motivaciones de visita y experiencias vividas.	Auto-registros, Formularios de registros de visitantes; Redes sociales; Encuestas en el sitio en los principales puntos de acceso turístico
Monitoreo basado en la comunidad	Monitorear tanto el número de turistas como la información sobre los impactos ambientales	Ciencia ciudadana

El problema de estas tipologías de monitoreo es la falta de una visión más dinámica de las diferentes técnicas en base a las necesidades de conocimiento. Por ejemplo, sería interesante que los PN conociesen como diversas movibilidades (senderistas experimentados, grupos de tercera edad extranjeros, escolares, visitantes de medio día, etc.) acceden al PN, cómo se desplazan dentro, qué prácticas realizan, qué significados implican esas prácticas para su experiencia y los valores del PN, y qué apropiación del uso público se ha realizado. Esto permitiría segmentar diversos grupos y definir estrategias de contención de impactos negativos por tipología de prácticas. Por otro lado, realizar estudios sobre puntos de alta frecuentación como es el caso de los teleféricos en algunos PN o en determinados eventos como la berrea. Estos estudios podrían dar lugar a un diagnóstico de movilidad que podría traducirse en un planeamiento específico.

Finalmente, otro elemento alejado de la medición del impacto económico del turismo en las zonas protegidas es la contabilidad ambiental y ecosistémica del turismo. La OMT dispone de un proyecto a este respecto¹¹, que sin embargo nunca ha visto su fin, y que permitiría ayudar a crear enfoques analíticos para los gobiernos regionales. Medir el impacto que la implantación del turismo tiene para la conservación en términos económicos debería estar entre los objetivos de los PN. Este enfoque permitiría realizar una evaluación más integral sobre el impacto económico del turismo. Desde cuestiones prácticas como el coste del mantenimiento del uso público, hasta las cuestiones más complejas como el uso de recursos naturales en infraestructuras, o como la valoración económica sobre impactos ecosistémicos. A falta de una contabilidad “estándar”, los PN deberían acometer estudios específicos.

4.2 Metodología de análisis del monitoreo en los PN de España

El análisis del monitoreo de los parques nacionales es una tarea necesaria para conocer hasta qué punto las autoridades de gestión de los PN tienen la capacidad de evaluar la masificación de visitantes/turistas y los impactos derivados.

En base a ello, se han definido unas categorías de monitoreo para conocer las dimensiones y prácticas de monitoreo en la red de PN de España a través de la documentación de gestión y planificación publicada. Estos indicadores se han seleccionados o propuestos por eco-union a partir del informe de la IUCN (Leung, Y., et al., 2019) y con el objetivo de evaluar el impacto de la masificación turística. Así pues, se han omitido muchos ámbitos de monitoreo que no responden a evaluar los efectos e impactos de la masificación turística.

Las **limitaciones** de esta metodología vienen dadas por el grado de actualización de esta documentación, su publicación en las páginas web de los PN y no haber realizado entrevistas con los diferentes PN. Por lo tanto, es probable que en algunos parques monitoreen más variables de las reflejadas en este informe, ya que muchos de los documentos analizados no están actualizados (ver anexo). Así mismo, el PN de los Picos de Europa no se ha incluido al no disponer de información publicada al respecto.

Se han agrupado los indicadores en tres categorías según el tipo de impacto que generan: social, medio ambiental y económico. Hay que tener en cuenta que el impacto puede ser tanto positivo como negativo, esto dependerá del modelo de uso público, en relación con las prácticas permitidas y su distribución espaciotemporal, la intensidad y concentración del turismo, y, por otro lado, de las prácticas de gobierno, planificación y gestión que se apliquen para ordenar usos humanos, mantener el uso público, evaluar los impactos, preservar y conservar los ecosistemas del PN.

El uso de estas categorías se ha realizado por motivos de organización de la información, ya que los indicadores no siempre responden a cuestiones sociales, económicas y ambientales de manera exclusiva, sino que la mayoría están relacionados entre ellos.

Así mismo, se han añadido dos dimensiones de análisis para conocer la relación entre la intensidad turística y las medidas de monitoreo, con el objetivo de determinar si existe un monitoreo más exhaustivo cuando existen mayores presiones.

¹¹ <https://www.unwto.org/es/Measuring-Sustainability-Tourism>

4.2.1 Impacto social

En la categoría de Impacto Social se analizan los aspectos relacionados con los visitantes y algunos aspectos de accesibilidad dentro del parque. Un espacio protegido tiene impactos positivos sobre la comunidad local y los visitantes, no solo por los beneficios de la práctica del contacto con la naturaleza sino también para promover la conservación de lugares naturales, su simbolismo y culturas y maneras de vivir asociadas al espacio natural.

El bloque de Impacto Social está compuesto de cinco indicadores:

- **Afluencia de visitantes:** recoge el número de visitantes que acceden al parque. La técnica de contabilización varía por parques. Se suele utilizar el registro en los puntos de información y/o el uso de conteo automático en los puntos de entrada. En los casos en que solo se puede acceder al parque con transporte público, se usa el registro de billetes como referencia de medición.
- **Perfil de los visitantes:** Es el registro de las características básicas de los visitantes. Este indicador recoge información socio-demográfica y su percepción de la visita por el PN. Normalmente se hace a través de encuestas y/o redes sociales.
- **Percepción de la comunidad local:** analizar la percepción de la comunidad local sobre el turismo en el PN, su grado de satisfacción y participación.
- **Transporte:** Analiza la afluencia de vehículos al PN por tipología, el aforo de las zonas de parquin asignadas, uso del transporte colectivo y rutas más probables de los senderistas.
- **Estancia:** Este dato está publicado en el Instituto Nacional de Estadística de España en el apartado de cuestionarios de alojamientos rurales. Por este motivo, los PN solo hacen el monitoreo de este indicador si son los responsables de los refugios/alojamientos turísticos. En caso contrario, son las empresas responsables de estos establecimientos las responsables de comunicar la información al INE.

4.2.2 Impacto medio ambiental

El Impacto Medioambiental recoge las medidas de conservación, mantenimiento e impacto de los visitantes y las infraestructuras sobre el ecosistema protegido. No se puede omitir el hecho de que cualquier actividad humana va a generar un mínimo de impacto negativo sobre un espacio natural, es por eso que se debe dar especial atención a la monitorización de estos indicadores ya que inciden sobre el objetivo principal de la conservación. Sin embargo, los visitantes pueden minimizar su impacto ambiental, si el sistema de uso público es gobernado para evitar y minimizar impactos ambientales. Un sistema de monitoreo debe ofrecer la información sobre los impactos ambientales derivados de la relación entre el uso del medio natural.

Se han definido cuatro indicadores que contribuyen a la medición del Impacto Medioambiental de la masificación de visitantes en zonas protegidas:

- **Capacidad de acogida:** es la medición de la capacidad que tiene el PN (o una zona concreta de este) para aguantar la carga de visitantes sin que el impacto negativo de estos sea irreparable.
- **Usos de los visitantes:** Monitorear la cantidad, el tipo y la distribución de las visitas, en el tiempo y espacio. Aporta datos fundamentales si son recopilados de manera rutinaria, sistemática e integradas en distintos espacios y a partir de múltiples usos. Analiza la saturación de los senderos del PN o infraestructuras. La mayoría de los parques usan contadores automáticos en las diferentes rutas para monitorizar el exceso de senderistas.
- **Conservación:** Monitoreo del estado de los ecosistemas y las especies de flora y fauna.
- **Impacto medioambiental:** evaluar el impacto producido por las instalaciones y la interacción de los visitantes con los ecosistemas. Puede detectar o cuantificar los cambios en las condiciones y calidad de los recursos naturales.

4.2.3 Impacto económico

Los visitantes de un PN podrían generar un gran impacto económico positivo para la conservación del entorno natural, si los ingresos se reinvierten a este propósito. No obstante, la contabilidad ambiental de un PN debería incluir la valoración de los costes ambientales de la actividad turística y sus infraestructuras, y generar medidas para reducirlos y compensarlos. La OMT dispone de un proyecto a este propósito que debería alimentar la mejora de la medición del turismo sostenible¹². Así mismo, promover el ocio y el turismo en los PN tiene un impacto positivo en la economía local, ya que genera empleos directos e indirectos, induce la actividad económica en la zona de influencia socioeconómica, por la propia actividad turística o por el desarrollo o mejora de infraestructuras. Podría además estimular el desarrollo de actividades turísticas respetuosas o de bajo impacto, mejorar las infraestructuras locales, recaptación de impuestos locales y, hasta cierto punto, mejorar la calidad de vida de los residentes.

A este propósito se han definido 4 tipologías de monitoreo económicos:

- **Mantenimiento del uso público:** Recursos invertidos en preservar el PN, sus instalaciones y establecimientos con el fin de revertir o prevenir los efectos de la masificación turística.
- **Economía local:** generación de empleo para la comunidad local ya sea en actividades directas a la gestión del parque o indirectas, incluyendo actividades turísticas y de servicios y la industria necesaria para ellas.
- **Ingresos del uso público:** cantidad de ingresos que dejan las visitas en el parque directamente.
- **Impacto de restauración de ecosistemas:** recursos invertidos en la conservación del entorno natural del parque.

4.3 Medidas identificadas

4.3.1 Impacto social

El gráfico siguiente muestra el número de PN que monitorean los diferentes indicadores descritos. Se observa que **el número de visitantes es el indicador más utilizado por los PN**, de hecho, en todos los parques de los cuales se tiene documentación, se ha encontrado evidencia de que registren el número de visitantes, ya sea diariamente o a través de estimaciones anuales. Sin embargo, se ha encontrado poca evidencia (solamente 3 parques) que monitorean específicamente el perfil del visitante y la estancia de éste en el espacio protegido. Estas estimaciones, se realizan generalmente a través de las oficinas de visitantes o infraestructuras de acceso (eje. Telesféricos).

Si miramos el transporte, encontramos **6 parques que monitorean el detalle del flujo de vehículos** a través de plazas de parquin ocupadas u otras medidas.

Finalmente, el impacto social mide también la relación de la comunidad local versus el PN. Se ha encontrado que **solamente cinco parques explícitamente consultan a la ciudadanía local** sobre cambios en la gestión o las actividades de este. La falta de comunicación con la comunidad local puede tener repercusiones negativas para estos ya que un exceso de turismo pone en riesgo la función social del PN y podría derivar en conflictos.

¹² <https://www.unwto.org/es/Measuring-Sustainability-Tourism>

Ilustración 2. Número de parques que utilizan indicadores de impacto social. Datos de los informes de gestión de los PN. Elaboración propia

4.3.2 Impacto Ambiental

El siguiente gráfico muestra que el indicador que más usan los parques es la Capacidad de Acogida (o capacidad de carga). Se ha detectado que la mayoría de los PN (12) que han hecho estudios específicos para determinar la Capacidad de Carga del PN o una de las zonas más transitadas de este. Es por este motivo que se dedica un apartado específico a este indicador más adelante.

Muy relacionado con la capacidad de carga está la caracterización de los visitantes, es decir el estudio de las rutas que tienen pensado hacer y la frecuentación de espacios concretos, como senderos o sectores del PN. La monitorización de esta variable se ha encontrado en 10 PN.

En relación con el análisis del impacto medioambiental derivado del uso público, 9 PN realizan evaluaciones periódicas, frente a 6 para los que no se ha encontrado evidencia.

Ilustración 3. Número de parques que utilizan indicadores de impacto social. Datos de los informes de gestión de los PN. Elaboración propia

4.3.3 Impacto económico

El indicador económico que más se estudia en los PN españoles es el impacto económico del turismo sobre la economía local, seguido de cerca de la utilización de los recursos económicos para el mantenimiento de los espacios e infraestructuras de uso público, y solo un parque, Monfragüe, recoge información sobre la reinversión de los beneficios económicos en la conservación. Es de esperar que la masificación turística tenga un impacto relevante sobre la economía local ya que estos normalmente pernoctan, comen y/o reservan actividades de ocio proporcionadas por el parque. No obstante, hay que asegurar que estos servicios son proporcionados por locales y que estas actividades turísticas no perjudican a la economía local debido a la sobre-especialización. Por ello, los planes de dinamización del turismo sostenible podrían ser instrumentos útiles para generar sinergias entre recursos locales y el modelo turístico.

Finalmente, no existen evidencias que los PN recopilen información sobre impacto económico del daño ambiental, por lo tanto una dimensión muy importante desconocida.

Ilustración 4. Número de parques que utilizan indicadores de impacto económico. Datos de los informes de gestión de los PN. Elaboración propia

4.3.4 Intensidad

Tal y como se ha mostrado en el apartado anterior, cualquier actividad humana provoca un impacto sobre un espacio natural protegido. Cuando la masificación turística es alta, estos impactos pueden acumularse, produciendo mayores desajustes. Es por este motivo que este apartado compara la relación que existe entre la intensidad de afluencia a los PN con la monitorización de estas visitas sobre el espacio protegido con el objetivo de conocer si a mayor intensidad los PN realizan más esfuerzos en monitorear los impactos ambientales.

La tabla siguiente muestra la intensidad de visitantes en los PN españoles. Se muestra claramente que el PN de Timanfaya es el que tiene más intensidad de visitantes (333 visitantes por hectárea) mientras que el Teide, que es el más visitado de España, es el segundo en intensidad por hectárea, con 229 visitantes por hectárea. Les siguen de cerca el PN de Garajonay (226) y de Caldera de Taburiente (120), los dos situados en las Islas Canarias también

El hecho de que los parques con mayor intensidad de visitantes se encuentren en una isla no es casualidad. Al encontrarse estos muy cerca de zonas turísticas y altamente urbanizadas, influye en que la mayoría de las turistas que llegan a las Islas Canarias hagan una parada en el PN correspondiente. Por ejemplo, en 2019, el 73% de turistas que llegaron a Tenerife hicieron parada en el PN del Teide (Herrero Paterson, 2020). Tanto el Teide como Garajonay tienen un registro de los visitantes del parque, así como de las rutas más probables que recorren y la tipología de la visita. Esta información es obtenida utilizando el conteo de visitantes en puntos clave como los aparcamientos y las entradas y cruces de los principales senderos, permite medir con mayor precisión la saturación del parque en las diferentes zonas y contrastarlo con la

capacidad de carga establecida para cada sector. Ambos parques usan estos indicadores del uso público del parque para determinar las implicaciones que los usos humanos generan sobre el ecosistema. Este conocimiento le permite al parque identificar problemas donde se debe actuar. Conseguir que el impacto del turismo en los PN con mayor masificación, especialmente en el Teide, sea positivo es todo un reto al tener que encontrar un equilibrio entre la conservación, la calidad del uso público, la experiencia de la visita y una alta frecuentación que altera el resto de las componentes. Esta relación no puede poner en peligro bajo ningún concepto la conservación de los ecosistemas.

En los parques peninsulares, la realidad es muy diferente al no estar ningún PN cerca de destinos turísticos de masas, excepto el PN de Sierra de Guadarrama que forma parte de la zona de influencia de Madrid. La intensidad es mayor a 30 visitantes/he en 5 parques, Sierra de Guadarrama, Tablas de Daimiel, Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, Ordesa y Monte Perdido. A excepción del PN de las Tablas de Daimiel, son parques de gran extensión que reciben más de medio millón de visitantes al año.

Tabla 3. Intensidad de visitantes en Parques Nacionales de España. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Europarc (2018).

Parques Nacionales	Visitantes	Superficie (Ha.)	Intensidad
Aigüestortes i Estany de Sant Maurici	560.086	13.925,99	40
Cabañeros	112.760	91.420,31	1
Caldera de Taburiente	525.961	4.397,88	120
Doñana	288.589	68.236,39	4
Garajonay	836.359	3.704,64	4
Monfragüe	288.589	18.009,97	16
Ordesa y Monte Perdido	566.950	15.690,61	36
Picos de Europa*¹³	2.047.956	66.104,90	31
Sierra de Guadarrama	2.691.890	33.959,55	79
Sierra Nevada	732.657	86.355,15	9
Tablas de Daimiel	170.098	3.010,61437	56
Teide	4.327.527	18.824,61	229
Timanfaya	1.723.276	5176,64	333

El parque de Sierra de Guadarrama es el que más intensidad recibe de los peninsulares pero a su vez, el que mayor monitoreo de la masificación hace. Todos los parques de mayor intensidad de visitantes hacen un monitoreo sobre la cantidad, rutas e itinerarios de los visitantes ya que es importante para asegurar que la capacidad de carga de estos espacios no sea sobrepasada. Esto lo consiguen monitorizando la densidad de visitantes en los senderos y en los puntos de entrada del parque, que debería venir acompañado de medidas de restricción. Al igual que en el caso del Teide, los parques de intensidad moderada parques prestan especial atención al impacto medioambiental de la masificación y la mayoría de ellos tienen registros de la fauna y flora para monitorizar su conservación. Adicionalmente, estos parques que reciben gran cantidad de visitas, hacen un análisis continuado del impacto de los parques sobre la economía local y en algunos casos, registran también la cantidad de fondos utilizada para la preservación de los espacios de uso público.

¹³ No incluido en el análisis.

Finalmente, encontramos los parques de menor intensidad, el PN de Sierra Nevada, de Monfragüe, de Doñana y de Cabañeros. Estos parques son todos de gran extensión y, a excepción de Sierra Nevada, reciben menos de trescientos mil visitantes al año. Si bien Sierra Nevada tiene un monitoreo muy similar a los parques nacionales de mayor intensidad de visitas, este parque ha establecido cuotas sobre la cantidad máxima de visitantes en algunos espacios muy concurridos como la cima del Mulhacén (Sierra Nevada), limitando así la masificación de visitantes en estos espacios muy concurridos. Por otra parte, no se han encontrado evidencias de que, a excepción de Sierra Nevada, tengan un monitoreo del impacto medioambiental de los visitantes sobre el parque. Si bien la mayoría tienen un estudio sobre la capacidad de carga, no se monitorean los impactos ambientales del turismo y sus infraestructuras. No obstante, parece que sí que monitorean la contribución del parque a la economía local.

Tabla 4. Medidas adoptadas por los parques en relación a la intensidad de visitantes

Intensidad	Parques Nacionales	Principales medidas adoptadas
Muy Alta (+100 visitantes/ hectárea)	Tenerife Garardonay Timanfaya Caldera de Taburiente	-Registro de visitantes -Capacidad de carga de los puntos más saturados (miradores, principales senderos, etc.) -Impacto medioambiental
Intensidad Moderada (Entre 30 y 100 visitantes/ hectárea)	Sierra de Guadarrama Tablas de Daimiel Aigüestortes i Estany de Sant Maurici Ordesa y Monte Perdido	-Registro de visitantes -Capacidad de carga de los puntos más saturados (miradores, principales senderos, etc.) -Impacto medioambiental -Impacto economía local
Intensidad Baja (menos de 30 visitantes/hectárea)	Sierra Nevada Monfragüe Doñana Cabañeros	-Contribución economía local -Menor monitorización de visitantes - Menor monitorización del impacto sobre el ecosistema

5 Casos de estudio: gestión de la masificación turística en Espacios Naturales de Europa

Los casos de estudio seleccionados en este capítulo han sido identificados en base a la experiencia de eco-union. Los criterios de selección se han basado en seleccionar PN con problemáticas de masificación turística que hayan introducido medidas de contención. Este es el caso del Parque Nacional de Cinque Terre (Italia). Por otro lado, se han buscado otras tipologías de AP con problemas de masificación turística, pero que hayan introducido medidas más estructurales de planificación turística y de movilidad, como es el caso de algunas AP de la red *Grands Sites de France*, y de la red de destinos de montaña *Alpine Pearls*.

La información de los casos de estudio se ha recopilado a través de fuentes de información secundarias de instituciones públicas y estudios científicos, y por otro lado, a través de entrevistas. Se realizó una entrevista con la directora de Alpine Pearls, y con los técnicos de turismo y uso público del Parque Nacional de Cinque Terre. En el caso, de los Grands Sites de France no se pudo acometer la entrevista, por lo que en este caso se utilizó información institucional.

5.1 Parco Nazionale della Cinque Terre

5.1.1 Descripción

El Parque Nacional de Cinque Terre fue constituido en 1999. Este parque está situado en la zona noroeste de Italia y es el más pequeño del país con solamente 3.868 hectáreas de superficie. Sin embargo, es al mismo tiempo el Parque Nacional más poblado, con alrededor de 4.000 habitantes distribuidos en los 3 municipios del parque (de sur a norte) Riomaggiore, Vernazza y Monterosso al Mare que incluyen también los pueblos de Manarola y Corniglia (Ver Mapa 1).

El atractivo de este parque es el paisaje aterrazado y sus paredes de piedra seca. A esta zona altamente transformada y modificada por el ser humano se la denominó “Parco dell’Uomo”, es decir, “Parque del Hombre”, por ser un ejemplo de la interacción entre el hombre y la naturaleza durante centenarios que se ha traducido en un paisaje único. Por este motivo fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997.

Imagen 3: Localización del Parque Nacional de Cinque Terre, Italia

5.1.2 Problemática

Una de las principales amenazas de este Parque es la masificación turística. Este pequeño parque recibe unos 3 millones de visitantes al año. Mayoritariamente acceden a bordo del tren costero que recorre el noroeste de Italia ya que el acceso con vehículos motorizados está altamente restringido. Además, desde

hace 5 años, se autorizó la llegada de cruceros en el puerto de La Spezia, aumentando todavía más la afluencia de turistas al parque nacional a través de autocares. La afluencia de visitantes suele tener picos estacionales en verano y en períodos festivos mientras que también se observan picos de saturación durante las horas centrales del día.

La mayoría de las estancias son cortas, de 2 noches y en alguna ocasión 3 noches siendo los visitantes de clase media-alta los que se alojan en el parque mientras que las clases con menos recursos económicos y los jóvenes tienden a hospedarse en zonas periféricas como La Spezia y luego realizar una visita diurna al PN.

Este modelo de turismo exprés dificulta que tenga un impacto más distributivo sobre la economía local. La fuerte masificación del PN, ha hecho aumentar exponencialmente el número de establecimientos hoteleros y de hostelería. Por ejemplo, en Vernazza se ha pasado de 17 a 41 establecimientos en los últimos 20 años, generando un problema de convivencia con la población que no se beneficia directamente del turismo.

Si bien, la estricta regulación sobre la construcción de nuevos edificios ha limitado la especulación inmobiliaria, en los edificios existentes han florecido servicios encarados al turismo, como el alquiler de habitaciones y apartamentos a través de Airbnb.

No obstante, la turistificación no ha contribuido, a mitigar la emigración. En el PN, debido a la lejanía de servicios básicos y oportunidades laborales, se ha producido un fuerte declive poblacional desde las últimas décadas y no hay indicios de que esta tendencia cambie. El éxodo de población de los municipios del parque está provocando que los puestos de trabajo relacionados con el turismo esten ocupados mayoritariamente por gente que vive en la periferia, los cuales se desplazan diariamente al PN para trabajar mientras que la economía local presenta dificultades para desarrollarse a través de otras alternativas como la agricultura o la pesca.

Otra gran amenaza es el abandono de las tierras de cultivo debido al envejecimiento de la población y al poco reemplazo generacional. En las últimas décadas se han perdido unas 450 hectáreas conreadas, de 500 he a unas 50. El abandono provoca una falta de mantenimiento importante de las paredes de piedra de las terrazas ocasionando desprendimientos sobre los más de 100 km de senderos y caminos de la región.

Por lo tanto, urge claramente encontrar un equilibrio entre la masificación, sus ingresos y distribución y el mantenimiento de otras economías que permitan asentar población, así como, mantener el paisaje y el patrimonio local.

5.1.3 Soluciones aplicadas

- **Tarjeta de acceso a los servicios de Cinque Terre:** al acceder al parque existe la posibilidad de comprar una Tarjeta de visita o Tarjeta de senderismo (dependiendo de la actividad que se vaya a realizar). Este sistema permite el monitoreo de visitantes además de ser una fuente de ingresos para el mantenimiento de la zona. Esta tarjeta también proporciona descuentos para los turistas que se alojan en establecimientos que tienen el Certificado de *Environmental Quality ECST Phase II*.
- **Monitoreo del número de visitantes en los senderos:** Se ha implementado un sistema de sensores para contabilizar los visitantes en los senderos. Se detecta una mayor afluencia los meses de primavera y verano.
- **Información sobre el grado de saturación de visitantes a lo largo de los senderos:** la tarjeta turística permite, junto con la aplicación ligada a esta, conocer la localización de los visitantes en tiempo real, accesible tanto para los visitantes como para la organización. Permite que los visitantes vean los senderos más saturados y opten por visitar otra zona.
- **Etiqueta de Calidad Medioambiental ECST Fase II:** garantiza que los turistas, con su gasto en pernoctaciones y compra de productos locales contribuyen a la preservación del patrimonio local. Además garantiza que los establecimientos con estos certificados hacen un correcto uso de los recursos hídricos y energéticos.
- **Reinversión de los beneficios** de la tarjeta de visitantes en el mantenimiento del uso público y del patrimonio de piedra seca.

Estas medidas permiten el monitoreo, sin embargo, el flujo de visitantes sigue siendo muy elevado, especialmente en verano y festivales.

Teniendo en cuenta que la mayoría de los visitantes llegan en tren, se ha propuesto que se restrinja el número de viajeros que pueden llegar a través de este método de transporte, al menos en las épocas de más afluencia. Esta medida necesita del apoyo del grupo Ferrovie dello Stato (Ferrocarriles del Estado), y necesita una coordinación más compleja sobre la cantidad de visitantes que se esperan recibir. Según el presidente de la región de Liguria, Giovanni Toti, bloquear la entrada por ferrocarril, no va a evitar que la gente llegue por otros métodos, lo más probable es que aumente la demanda de cruceros¹⁴.

El PN de Cinque Terre está valorando **subir el precio del transporte**, que ya es más caro para los visitantes que para los locales, podría ser una solución para desincentivar la visita, especialmente para grupos grandes en las épocas más concurridas. Esta perspectiva puede ser conflictiva al generar desigualdades entre aquellos visitantes con menos recursos y los que más. Teniendo en cuenta el diferencial de renta entre países europeos, podría no ser una buena medida. Además, en términos absolutos puede no disminuir el número de turistas, simplemente aumentar el flujo de visitantes en invierno manteniendo el de verano.

5.2 Alpine Pearls

5.2.1 Descripción

La Asociación *Alpine Pearls* aspira a desarrollar una movilidad turística respetuosa con el medioambiente y sostenible. Se estableció en enero de 2006 con 17 municipios y ahora cuenta con 19. Estos destinos se encuentran todas en los Alpes Europeos, distribuidos en 5 países: Austria, lugar donde se desarrolló el concepto, Italia, Alemania, Suiza y Eslovenia.

La misión de *Alpine Pearls* es generar paquetes turísticos respetuosos con el medio ambiente gracias a una gran red de colaboradores locales. Estos paquetes incluyen actividades y estancias las cuales empiezan con la utilización de medios de transporte con bajas emisiones, principalmente en tren, para llegar a la destinación Pearl escogida. Por lo tanto, se podría decir que *Alpine Pearls* es una red internacional europea que desarrolla y promueve opciones de movilidad turística sostenible.

Imagen 4: Distribución de los 19 destinos de la Asociación Alpine Pearls

5.2.2 Problemática

Los Alpes son un punto de encuentro entre el norte y el sur de Europa, convirtiéndolo en un gran atractivo turístico tanto para los habitantes locales, como para el resto de europeos y visitantes internacionales. Las

¹⁴ <https://www.thelocal.it/20190708/cinque-terre-town-pushes-train-company-to-limit-tourist-numbers>

segundas residencias son comunes a lo largo de los Alpes además de disponer de una amplia oferta de alojamientos turísticos.

La elevada afluencia de turistas tanto en invierno como en verano, tal y como apuntan diferentes estudios (Gronau, 2017; Benckendorff, 2013), suele acceder a su destinación a través del vehículo particular. Este modo de transporte es más utilizado para acceder a zonas de turismo dispersas y/o rurales debido a la falta de una red de transporte público bien conectada. Los atascos son frecuentes en los Alpes en períodos de vacaciones, que además de ser frustrantes para las afectadas, contaminan el aire, generan contaminación acústica, y provocan una gran cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Según Benckendorff (2013), la lucha contra el cambio climático es esencial para *Alpine Pearls*, ya que una de las principales atracciones turísticas son las actividades de nieve en invierno. El calentamiento global está haciendo retroceder los glaciares y disminuyendo la cantidad de nieve, amenazando este tipo de actividades.

Las nuevas tendencias en turismo están posicionándose como otra gran amenaza para las AP. Tal y como expresó Karmen Mentil, directora de la red *Alpine Pearls*, la popularidad de los “influencers” y los medios de comunicación, están promocionando modelos turísticos poco respetuosos, basados en visitas exprés y en la búsqueda del lugar perfecto para obtener la foto de rigor. Este modelo turístico pone sobre la cuerda floja la capacidad de acogida del ecosistema y su preservación. Mentil se opone a esta tendencia y defiende que los “influencers” deberían promocionar un modelo turístico más respetuoso con el entorno natural así como estancias más largas.

5.2.3 Soluciones aplicadas

Alpine Pearls quiere ser una alternativa a esta movilidad rodada privada promoviendo modalidades de transporte de bajo impacto. Para que sea posible este modelo de turismo respetuoso con el entorno, *Alpine Pearls* trabaja con colaboradores internos y externos para ofrecer soluciones de movilidad verdes, tanto para ir y volver, cómo para desplazarse dentro de la destinación.

La **infraestructura ferroviaria**, una de las principales vías de transporte colectivo que llega a los Alpes, está organizada a nivel nacional e implica diferentes países, complicando la gestión. Sin embargo, se han establecido cooperaciones con DB (Ferrocarriles alemanes), ÖBB (Ferrocarriles austriacos), además de algunas empresas regionales.

Para facilitar la movilidad sostenible, cada destinación ofrece la oportunidad de comprar una **Tarjeta de movilidad y estancia**, que permite el uso del transporte público local así como otros servicios de movilidad y alojamiento en el destino escogido. De tal manera, que les garantizan el acceso en destino a recursos de interés a través del bus de senderistas que conectan los municipios con el sendero en las AP.

La promoción de las **alternativas** sostenibles ha tenido un gran impacto y se ha contabilizado un incremento notable del uso del tren para llegar a los Alpes. Por ejemplo, en los últimos años 15 años el uso del tren para ir a los Alpes desde Austria **ha aumentado de un 6% a un 25%**, mientras que, en el Tirol del Sur, en Italia, la implementación de **buses de ski** que salen regularmente desde las principales ciudades de la zona ha tenido una gran aceptación por el público y ha contribuido en **reducir la cantidad de vehículos** particulares.

Todos los destinos de esta red ofrecen estancias de una semana, sin embargo como los clientes son los que eligen las actividades del paquete, la mayoría optan por **estancias de entre 3 y 4 días** mientras que son muy pocos los que eligen la estancia larga. Para intentar alargar las estancias, en Berchtesgaden, Alemania, un destino turístico común para gente mayor desde el que se llega en tren desde Salzburg, **una noche** en cualquier establecimiento del Parque **proporciona un billete de bus gratuito** para ir a cualquier parte del área protegida. Si bien no existe una evidencia clara de que esta medida haya tenido un impacto en alargar las estancias de los visitantes, podría ser una buena iniciativa para implementar en otros lugares

No obstante, siguen habiendo obstáculos que dificultan la expansión de este proyecto:

- **Comunicación:** Los 19 destinos *Alpine Pearls* están muy dispersos a lo largo de los Alpes y pertenecen a diferentes países. La variedad de idiomas y las diferentes reglamentaciones dificultan la correcta gestión y comunicación entre los destinos.

- **Destinaciones heterogéneas:** cada destinación es diferente en tamaño, cantidad de turistas, recursos y modos de transporte posibles. Esto dificulta la estandarización de los paquetes ofrecidos por cada destinación. Además, las políticas de éxito implementadas en un destino pueden tener efectos contrarios en otro, dificultando la transmisión de conocimientos y buenas prácticas.
- **Competencia:** cada destino coexiste con paquetes turísticos “tradicionales” que usan métodos de transporte contaminantes u ofrecen actividades con mayor impacto, hecho que dificulta establecer unos estándares de calidad compartidos.

5.3 Le Réseau des Grands Sites de France

5.3.1 Descripción

Ya en 1976 el Estado Francés impulsó diferentes proyectos de rehabilitación y gestión de los espacios más prestigiosos y frecuentados del patrimonio nacional. Fue en el año 2000 que se fundó “Le Réseau des Grands Sites de France”, una red que comprende todas las asociaciones que gestionan los Grandes Espacios Protegidos de Francia. Esta red cuenta actualmente con 47 espacios (21 de establecidos y 26 en proceso de obtener la certificación) que reciben más de 38 millones de visitantes por año¹⁵. Hay también dos provincias que son consideradas íntegramente parte de la red por su valor cultural. En las zonas de influencia de estos espacios protegidos habitan más de 1.1 millón de personas, a quienes esta etiqueta de “Grand Site de France” supone una palanca para la preservación del entorno, del estilo de vida tradicional y la promoción de los productos locales.

Los espacios naturales de la red son conocidos por sus paisajes pintorescos, pero a la vez frágiles que requieren unos cuidados especiales. Estos cuidados son mayoritariamente ofrecidos por los colectivos locales, indispensables para su correcta gestión y conservación. El aumento de la masificación del turismo en estos espacios llevó a la creación de la red con 3 objetivos muy claros:

- Preservar y restaurar los paisajes frágiles y atractivos
- Organizar una recepción de calidad
- Favorecer un desarrollo territorial basado en el valor paisajístico de la zona.

Los colectivos locales tienen el rol de asegurar este equilibrio delicado y de concebir y poner en marcha un proyecto de territorio fundado sobre la preservación del espacio, su singularidad y su valor patrimonial.

Imagen 5: Distribución de los diversos destinos "Grand Site de France"

5.3.2 Problemática

El principal reto que encuentran estos espacios protegidos es la fuerte presión ejercida por la actividad humana. Con más de 38 millones de visitantes por año, la correcta gestión de esta afluencia es esencial para poder conservar la biodiversidad y los paisajes pintorescos de cada “Grand Site”.

¹⁵ Livret d'accueil des élu.e.s de Grands Sites de France labellisés ou en projet (2020). Réseau des Grands Sites de France

Estos espacios naturales son a la vez un reflejo de la interacción entre sus habitantes y la naturaleza a lo largo de la historia. Es por este motivo que, para pertenecer a los Grandes Sitios de Francia, hay que asegurar que toda actividad turística cuente con estándares de calidad basados en el turismo responsable.

Esta gran afluencia turística es un reto cuando ésta se concentra en pocos días, es decir, en ciertos periodos festivos hay una elevada frecuencia de visitantes mientras que el resto de días son muy pocos los visitantes. Esta estacionalidad pone retos al desarrollo de la economía local, ya que se hace dependiente de estos picos de afluencia además del impacto medioambiental que suponen ya sea por la concentración de vehículos, senderos saturados o el no tratamiento de residuos, etc.

5.3.3 Soluciones aplicadas

Los grandes sitios de Francia han adoptado diferentes medidas para la promoción del turismo sostenible.

- **Monitorización de la frecuentación:** estudiar la afluencia de visitantes es esencial para preservar el equilibrio ecológico y la calidad de las visitas. Una vez se sobrepasa la capacidad de acogida del sitio, el entorno natural se resiente y la saturación repercute negativamente sobre la impresión del visitante. El estudio de la frecuentación permite anticipaciones a los picos de afluencia y la correcta gestión de estas visitas.
Para gestionar los picos de frecuentación, sobre todo en verano y periodos festivos, hay varias propuestas. Por ejemplo, en la Bahía de Somme, se ha creado una recepción de vehículos fuera de la bahía, y promocionando medios de transporte de bajo impacto, como el ferrocarril, el barco, la bici o las lanzaderas.
- **Ecomovilidad:** En la mayoría de los espacios etiquetados como “Grand Site de France” se prohíbe la entrada de vehículos o esta es muy limitada. A cambio se promueve el acceso a través de métodos de transporte de bajo impacto como son el tren, barco, bicicleta o a pie. Para ello, es necesaria la integración en el paisaje y el mantenimiento activo de carriles bici para el desplazamiento a lo largo del *Grand Site*. También se usan lanzaderas (eléctricas en algunos casos) para evitar la fuerte afluencia de vehículos motorizados en los parques, sobre todo en verano.

A continuación, se muestran 3 ejemplos de gestión de la masificación turística en estos espacios naturales.

5.3.4 Grand Site de France Saint-Guilhem-le-Désert - Gorges de l’Hérault

A finales de los 90, este *Grand Site* soportaba más de 60 días con exceso de visitantes que dificultaban la vida de los habitantes locales. Además, en algunas zonas de interés turístico como la zona del Puente del Diablo, se producían problemas de congestión y conflictos con otros usos como las ambulancias y otros vehículos de emergencias. Para solucionar este tema, se compraron los terrenos adyacentes, se restauró el espacio y se hizo accesible a estos vehículos. Además, se restringió el paso de vehículos privados cambiando el acceso solamente a través de lanzaderas colectivas.

Estas medidas, junto con la restauración de sitios degradados para hacerlos más atractivos y la promoción de productos locales de la abadía milenaria han disminuido la presión turística centralizada y actualmente, con más de 650 mil visitas al año, los días con más afluencia son solamente 5 o 6 por año. Además se ha fortalecido la economía local a través de una gran promoción de los productos locales

5.3.5 Massif du Canigou:

Este espacio con fuertes picos de afluencia y símbolo de la cultura catalana ha sido víctima de la masificación de visitantes desde hace años. En el año 2000, el Sindicato Mixto del Canigó emprendió el hito de hacer de este espacio un *Grand Site* de France, etiqueta que obtuvo en 2012.

Conseguir la etiqueta no fue tarea sencilla, sino que fue necesario, entre otras cosas, limitar el acceso monitorizado al Parque y rehabilitar un ecosistema muy erosionado con más de 750 km de senderos que daban la vuelta al pico del Canigó entrelazando pueblos y montes de la cordillera. Estos senderos han sido señalizados y tienen un mantenimiento continuo que permite el acceso todo el año, evitando la estacionalidad del verano.

En 2014 se tomaron 3 políticas para mantener el Massís del Canigó:

- **Destinación de Ecoturismo:** Destinación dedicada a actividades de naturaleza sin uso de vehículos motorizados.
- **Interpretación del Patrimonio:** Dar a conocer los diferentes sitios emblemáticos de la zona (el pico, el pueblo d'Eus y la abadía de Sanit-Martin) y encontrar un enlace entre ellos que alargue la estancia de los visitantes y contribuya a la economía local, se crea una red de actores de la zona para dinamizar las visitas al parque y hacerlas más atractivas
- **Creación de Identidad de la destinación:** Se consigue a través de una fuerte campaña de marketing conjunta de los diferentes actores del parque, entre ellos la agencia de turismo, las diputaciones, la cámara de comercio etc... Esta campaña va de la mano con la política de valores des Grands Sites de France.

Por último, para una mejor gestión y difusión de los flujos, se ha elaborado un **plan de tráfico** que conlleva restricciones permanentes o estacionales en los principales accesos al Grand Site de France (pistas de Mariailles, Balaig y Llec). Como resultado, ha aumentado el tráfico peatonal, ciclista y ecuestre (+98% de ciclistas de montaña y +25% de senderistas en 2016 en el sendero de Balaig, cerrado al tráfico motorizado desde 2014). El refugio de Cortalets, campamento base del Pic du Canigó, es ahora accesible en una caminata de 2,5 horas o mediante el transporte público a la demanda, que la Oficina Nacional de Bosques gestiona en colaboración con los operadores de transporte.

5.3.6 Grand Site de France Marais Poitevin

Este espacio ganó reconocimiento como destinación turística después de la Segunda Guerra Mundial por sus paseos en barca. Sin embargo, las visitas acostumbraban a ser cortas y dejaban poco impacto para los locales, a parte de las largas colas y la sobresaturación de ciertas actividades.

Este gran sitio ha sido un laboratorio del turismo sostenible desde los años 90. En 2010 le Marais Poitevin consigue la etiqueta de Grand Site, junto con su zona de influencia, el Parque Natural Regional de Marais Poitevin. Se tomaron las siguientes medidas principales para transformar visitas fugaces en visitas con impacto más positivo:

- **Programa extenso de rehabilitación y mantenimiento del paisaje del Marais:** incluyó la evaluación y restauración del ecosistema, de los pequeños puertos de los pueblos y de los canales de navegación.
- **Programa de formación de guías y acompañantes de los barqueros:** para que la actividad más demandada del parque sea realmente informativa sobre el espacio natural
- **Ecomovilidad:** Para promover la difusión de la frecuencia turística por todo el Parque regional y asegurar la descubierta de la zona, se han construido 800 km de carriles bici para promover los desplazamientos de bajo impacto.

Con estas medidas, se ha pasado de visitantes diurnos a estancias de 11 días de media a lo largo de los diferentes alojamientos de la zona. Este cambio ha permitido desarrollar la economía local y además facilitar el transporte a los habitantes locales, que pueden desplazarse tranquilamente en bici.

6 Conclusiones

Diversas investigaciones e informes recientes reconocen que el uso público y la masificación turística como uno de las principales presiones e impactos medioambientales en los AP, tanto a nivel internacional (Kohl and McCool, 2017; Leung, et al., 2018; Carballo, et al., 2019; Wall, 2020) como a nivel nacional (OAPN, 2015; Gómez-Limon y Garcia, 2016). El creciente aumento del turismo nivel global y el uso masivo de redes sociales y aplicaciones móviles que facilitan y amplifican la movilidad espacial y virtual están ejerciendo una presión de los ecosistemas más frágiles al ser más visitados y con mayor intensidad espacio-temporal.

El efecto de la pandemia provocada por la Covid-19, si bien el turismo internacional se frenó bruscamente por el cierre de fronteras, el turismo doméstico se reforzó, especialmente alentado por el confinamiento, que despertó un gran interés por los espacios naturales y la búsqueda de naturaleza fuera de las grandes aglomeraciones.

Estas nuevas dinámicas irremediamente deberían hacer reaccionar a los gobiernos estatales y regionales para incrementar recursos y capacidades para el gobierno del turismo en los AP. Instrumentos como la capacidad de carga, por sí solos, son insuficientes para gobernar las diversas movilidades que visitan los PN cada año, pero tampoco lo son para limitar o distribuir (espacio-temporal) el número de visitantes.

Los análisis de casos internacionales ofrecen buenas lecciones sobre cómo gestionar el uso público y el turismo, y en particular la masificación turística, en los PN. Sin embargo, muestran la limitación de gestión que tienen los PN para limitar el flujo de visitantes provenientes de destinos turísticos. La política de limitar el acceso a algunos puntos críticos, incrementar los precios de accesos o limitar el uso del vehículo privado, no suponen por sí solas estrategias eficientes, sino van acompañadas de una estrategia global que incorpore más recursos/capacidades, que implique a los agentes turísticos, y un planteamiento global sobre el acceso y la movilidad entre de los PN.

Conocer a fondo estas nuevas realidades de uso público en los PN y las consecuencias económicas, medio ambientales y socioculturales, requeriría de una mejora en los recursos y capacidades de monitoreo y evaluación en los PN.

En relación con los sistemas de monitoreo de los PN de España, se concluye que la mayoría monitorean la cantidad de visitantes que llegan a PN, con más o menos precisión dependiendo del método utilizado, así como la distribución de visitantes dentro de los PN y la intensidad de uso de equipamientos de uso público y sectores. Hay algunas iniciativas para monitorear la movilidad usando el big data, contadores en senderos, que permitirá a los parques una visión más certera del comportamiento espacial.

En relación con el monitoreo del impacto medioambiental, varios parques han hecho o están en fase de hacer un estudio de la capacidad de carga y hacen un seguimiento de los cambios en las comunidades de flora y fauna. Sí que se ha encontrado evidencia de que en parques con alta y moderada intensidad de visitantes hacen un monitoreo más detallado de los impactos sobre la fauna y flora que en los de baja intensidad.

En relación con impacto económico, la mayoría de los parques se analizan el impacto del parque sobre la economía local. Sin embargo, no hay evidencias que los parques hagan un análisis más detallado del impacto económico sobre la conservación del PN. Así mismo, no existen iniciativas de monitoreo del impacto económico del daño ambiental o sobre el mantenimiento de infraestructuras y equipamientos.

Finalmente, se han detectado carencias en la digitalización del monitoreo en relación con uso del *big data*, principalmente para accesos y espacios de alta frecuentación. Así mismo, se han detectado una gran diversidad, con PN mejor dotados de recursos y capacidades que otros PN.

7 Referencias

- Balmford, A. et al. (2015). Walk on the Wild Side: Estimating the Global Magnitude of Visits to Protected Areas. *Plos Biology*, 13(2). <https://doi.org/10.1371/journal.pbio.1002074>
- Carballo, R.R., León, C.J. and Carballo, M.M. (2019). Fighting overtourism in Lanzarote (Spain). *Worldwide Hospitality and Tourism Themes*, 11(5), 506-515. <https://doi.org/10.1108/WHATT-06-2019-0043>
- Cohen, S. and Gössling, S. (2015). A darker side of hypermobility. *Environment and Planning A.*, 47(8). <https://doi.org/10.1177/0308518X15597124>
- Desanlis S., Blanchart E., et al. (2017). *Dossier de candidature au renouvellement du label Grand Site de France Baie de Somme*. Acceso desde https://grandsitedefrance.com/images/stories/Label/dossier_renouvellement_label_baie_somme.pdf
- Ecologistas en acción (2006). *Parque Nacional del Teide: ¿Patrimonio de la Humanidad?*. Acceso desde <https://www.ecologistasenaccion.org/3853/parque-nacional-del-teide-patrimonio-de-la-humanidad/>
- EITB (2018 – 16 Octubre). La Diputación de Bizkaia construirá un paseo peatonal en Gaztelugatxe. Acceso desde <https://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/detalle/5924394/la-diputacion-bizkaia-construira-paseo-peatonal-gaztelugatxe-2019/>
- Europarc (2002). *Plan de acción para los espacios naturales protegidos del Estado español*. Ed. Fundación Fernando González Bernáldez. Madrid 168 páginas. Acceso desde <http://www.redeuroparc.org/system/files/shared/planaccion.pdf>
- Gómez-Limón García y García Ventura (2014). Capacidad de acogida de uso público en los Espacios Naturales Protegidos. *Cuadernos de la Red de Parques Nacionales*, 3, 84. Acceso desde <https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/materiales/acogida-uso-publico.aspx>
- Herrero Paterson, D.P. (2020). *Informe de visitantes y de senderos y pistas del parque nacional del Teide*. Anualidad de 2019. Parque Nacional El Teide.
- INE – Instituto Nacional de Estadística. Movimientos turísticos en Frontera (Frontur) 2016-2019. Acceso desde https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176996&menu=ultiDatos&idp=1254735576863
- Kaufmann, V.; Bergman, M. M.; Joye, D. (2004) Motility: mobility as capital. *International Journal of Urban and Regional Research*, 28(4), 745-7. <https://doi.org/10.1111/j.0309-1317.2004.00549.x>
- Kohl, J. and McCool, S. (2016). *The future has other plans. Planning Holistically to Conserve Natural and Cultural Heritage*. Fulcrum Publishing.
- Leung, Y., Spenceley, A., Hvenegaard, G. y Buckley, R. (2019). *Gestión del turismo y de los visitantes en áreas protegidas. Directrices para la sostenibilidad*. Serie Directrices sobre Buenas Prácticas en Áreas Protegidas, 27. Publicado por UICN, Gland, Suiza. Acceso desde: <https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/PAG-027-Es.pdf>
- Reseau des Grands Sites du France (2020). *Livret d'accueil des élu.e.s de Grands Sites de France labellisés ou en projet*. Acceso desde <https://www.grandsitedefrance.com/images/stories/docs/livret-des-elus-2020.pdf>
- McCool, S. and Kohl, J. (2017). What is overtourism in protected areas and what can we do about it?, presented at Sustainable Tourism Webinars, 2017. UN Environment, UNWTO. Acceso desde <https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-01/webinar10final.pdf>
- Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (2020, 1 de Septiembre). Nota de Prensa. Los datos de turistas internacionales de julio reflejan el impacto negativo de la COVID-19. Acceso desde: <https://www.mincotur.gob.es/es-es/gabineteprensa/notasprensa/2020/documents/np%20frontur%20egatur%20julio%202020.pdf>

Ministerio de Transición Ecológica y El Reto Demográfico. *Red de Parques Nacionales: Visitantes*. Acceso desde <https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/la-red/gestion/visitantes.aspx>

National Park Service (2018, 28 Feb). *National Park System Sees More Than 330 Million Visits*. NPS Office Communication. Retrieved from <https://www.nps.gov/orgs/1207/02-28-2018-visitation-certified.htm>

Organismo Autónomo de Parques Nacionales - OAPN (2011). *La Red de Parques Nacionales en la Sociedad. Estudio explicativo sobre la percepción social en los Parques Nacionales*. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Acceso desde https://www.miteco.gob.es/es/parques-nacionales-oapn/plan-seguimiento-evaluacion/parques-nacionales-sociedad_tcm30-69562.pdf

Organismo Autónomo de Parques Nacionales - OAPN (2011). *Tercer informe de situación de la red de parques nacionales (2011-2013). Informes por parque nacional*. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Acceso desde

<https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/divulgacion/divulgacion-informes-situacion.aspx>

Peeters, P., et al. (2018). *Overtourism: impact and possible policy responses*. Research for TRAN Committee - European Parliament, Policy Department for Structural and Cohesion Policies, Brussels. Acceso desde [https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU\(2018\)629184](https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2018)629184)

Remacha, C. et al. (2011). Reducing visitors' group size increases the number of birds during educational activities: Implications for management of nature-based recreation. *Journal of Environmental Management*, 92(6), 1564-1568. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2011.01.006>

Simmonds, C., McGivney, A., Reilly, P., Maffly, B., Wilkinson, T., Canon, G., Wright, M. and Whaley, M. (2018, 18-Nov). Crisis in our National Parks: how tourists are loving nature to death. *The Guardian*. Acceso desde <https://www.theguardian.com/environment/2018/nov/20/national-parks-america-overcrowding-crisis-tourism-visitation-solutions>

Sheller, M. & Urry, J. (2006). The new mobilities paradigm. *Environmental and Planning A*, 38(2), 207-226. <https://doi.org/10.1068/a37268>

Tverijonaite, E., Ólafsdóttir, R. & Thorsteinsson, T. (2018). Accessibility of protected areas and visitor behaviour: A case study from Iceland. *Journal of Outdoor Recreation and Tourism*, 24, 1-10. <https://doi.org/10.1016/j.jort.2018.09.001>

UNWTO (2004). *Gestión de la saturación turística en sitios de interés natural y cultural - Guía práctica*. Acceso desde <https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284407842>

UNWTO (2019). *International tourism highlights. 2019 Edition*. Acceso desde: <https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284421152>

UNWTO (2020). *World tourism barometer August/September*. 18 (5). Acceso desde <https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/wtobarometereng.2020.18.1.5>

Urry, J. (2007). *Mobilities*. Cambridge: Polity.

Urry, J. (2011). Social networks, mobile lives and social inequalities. *Journal of Transport Geography*, 21: 24-30. <https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2011.10.003>

Wall, G. (2020). From carrying capacity to overtourism: a perspective article. *Tourism Review*, 75(1), 212-215. <https://doi.org/10.1108/TR-08-2019-0356>

8 Anexo

8.1 Monitoreo en Parques Nacionales de España

Parque Nacional	Documentos analizados	Abreviación	Año aprobación	En vigor	Monitoreo
Aigüestortes i Estany de Sant Maurici	Plan de Uso Público	PUP	2005	Sí	Sí
	Plan de autoprotección	PAU	2009		
	Diagnóstico capacidad de carga				Sí
Ordesa y Monte Perdido	Plan Rector Uso y Gestión	PRUG			Sí
Picos de Europa	Sin evidencias				No hay evidencias
Islas Atlánticas de Galicia	Plan de Acción CETS 2015-2019	PA CETS	2014	No	Sí
Sierra de Guadarrama	Estudio piloto para el conteo y la caracterización de visitantes a partir de datos de telefonía móvil como complemento a otras fuentes de datos				Sí
	PRUG				Sí
Monfragüe	Plan de Acción CETS 2016-2020	PA CETS	2018	Sí	
Cabañeros	Estrategia y Plan de Acción CETS 2020 - 2024	PA CETS	2019	Sí	Sí
	Análisis de la capacidad de acogida del sistema de uso público del PN de Cabañeros				Sí
Tablas de Daimiel	Plan Rector Uso y Gestión	PRUG	2017	Sí	Sí
Sierra Nevada	Plan de Uso Público	PUP	2014	Sí	Sí
	Plan de Desarrollo Sostenible	PDS			Sí
Doñana	Plan Rector Uso y Gestión	PRUG	2004	Sí	Sí
	Plan de Uso Público	PUP	2011		Sí
Archipiélago de Cabrera	Plan Rector Uso y Gestión	PRUG	2006		Sí
Timanfaya	Plan Rector Uso y Gestión	PRUG	1990	Sí	Si
Teide	Plan Rector Uso y Gestión	PRUG	2002		Sí
	Análisis capacidad de carga				Sí
Garajonay	Diagnóstico Plan de Uso Público	PUP	2011		Sí
	Plan de Acción Carta CETS 2018-2022	PA CETS	2019	Sí	Sí
Caldera de Taburiente	Plan Rector Uso y Gestión	PRUG	2005		Sí

8.2 Monitoreo de la Masificación turística

PN	Instrumento	Tipología de indicadores de monitoreo	Indicadores	Periodicidad
Aigüestortes i Estany de Sant Maurici	PUP	Visitantes	Número de visitantes	Anual
		Capacidad de acogida	Capacidad de acogida	Año 2004
		Caracterización visitantes	Contabilizador de personas en senderos y puntos principales de entrada e impacto en el entorno del uso público	
	Declaración Ambiental 2018	Percepción comunidad local	Aprobación de los vecinos del uso del transporte colectivo y del mantenimiento de actividades tradicionales	
		Estancia	Registro pernoctaciones en los diferentes refugios y casas rurales	
		Conservación	Control de flora y fauna. Enumeración y listado	
		Impacto medioambiental	Análisis del impacto de las instalaciones sobre el medio natural, su consumo energético, recursos hídricos, residuos etc.	
		Economía local	Análisis del impacto del parque sobre la economía local	
Mantenimiento uso público	Inversiones en obras, mantenimiento de senderos, refugios etc...			
Ordesa y Monte Perdido	PRUG	Transporte	Monitoreo de vehículos en los diferentes accesos al parque y sus rutas	
		Capacidad de acogida	Se cuantifica el límite máximo de visitantes en cada región del parque simultáneamente	
		Conservación	Control de flora y fauna. Enumeración y listado	Anual
		Impacto medioambiental	Análisis del impacto de las actividades antrópicas sobre el medio natural	Anual
		Mantenimiento uso público	Mejorar la infraestructura y equipamientos de uso público	
	Economía local	Análisis del impacto del parque sobre la economía local		
PNOMP	Visitantes	Número de visitantes	Anual	
Picos de Europa	Ningún documento disponible			
Islas Atlánticas de Galicia	PA CETS	Mantenimiento uso público	Obras/modificaciones en las instalaciones de captación y suministro de agua	
		Conservación	Evolución del número de especies e individuos de las poblaciones de anfibios en las islas	
		Transporte	El acceso al PN se hace con transporte público (ferries)	

		Percepción comunidad local	Encuestas periódicas sobre el turismo a la población local	
		Impacto medioambiental	monitoreo del impacto sobre el ecosistema terrestre y marino de las actividades turísticas, residuos, contaminación acústica y acuífera etc.	
		Capacidad de acogida	Evaluación de la capacidad de carga del PN. Establecer cupos de visitantes en la isla de Ons	Año 2011
		Visitantes	Sistema de conteo de visitantes automatizado en Cíes, para controlar el número de personas presente en la isla en cada momento	Diaria
	PRUG	Economía local	Análisis de la zona de influencia económica del parque nacional	Anual
		Mantenimiento uso público	Inversiones correspondientes a las infraestructuras y actuaciones de gestión del uso público	Anual
		Restauración ecosistemas	Estimación del impacto de inversiones en conservación e investigación	Anual
Sierra de Guadarrama	Estudio piloto para el conteo y la caracterización de visitantes	Visitantes	Número de visitantes	Anual
		Estancia	Determinación de visitantes: residentes/visitantes; con/sin pernoctación; duración de la visita (menos 4 horas, entre 30 minutos y 4 horas)	Diaria
		Caracterización visitantes	Rutas más probables para cada viaje, cuotas de escalada, regulación de entrada en ciertos periodos del año.	
		Transporte	Origen, el destino y las posiciones intermedias de todos los viajes hacia o desde el Parque realizados por los visitantes	
	Número de visitantes por carretera; Plazas de aparcamiento disponibles			
	INFORME DE RESULTADOS	Economía local	Monitoreo de la evolución de contratos de trabajo por sectores, paro, transacciones	
	PRUG	Percepción comunidad local	Nº de programas de consulta a la población local	
		Conservación	Evolución del número de especies de flora y fauna	
		Impacto medioambiental	Localización de las zonas en las que existen posibles molestias derivadas del uso público a las especies de aves rupícolas, para su posterior análisis, estudio y regulación.	
	Monfragüe	PA CETS	Visitantes	N. de visitantes en los centro de visitantes y punto de información
Transporte			Evolución del porcentaje de afluencia de vehículos y de visitantes, y su distribución por las 3 entradas al PN	Anuales
			Estadísticas del uso de transporte colectivo por los visitantes (Mínimo: uso del transporte	Anuales

			colectivo los días festivos y de máxima afluencia de visitantes)	
		Caracterización visitantes	Uso de los senderos y lugares de interés	Anuales
		Capacidad de acogida	Estudio de la capacidad de carga en las áreas de uso público	Año 2010
		Economía local	Nº de productos y servicios con identificación local y su adquisición y uso por parte de visitantes y empresas turísticas. Nº empresas turísticas locales y creación de empleos en el sector turístico para la población local.	Anual
		Ingresos uso público	Beneficios obtenidos a través del turismo revertidos en actividades de conservación	Anuales
Cabañeros	PA CETS	Visitantes	N. de visitantes en los centro de visitantes y punto de información:	Diaria
		Perfil visitantes	Registro de la fecha, hora, números de personas, edad, procedencia y cómo han conocido el parque	
			Encuestas a los visitantes que realizan visitas guiadas	
			Encuestas de satisfacción Incluyen respuestas abiertas e indicación de los puntos fuertes y débiles de la visita y sugerencias	
		Caracterización visitantes	N. de personas que pasan por los 6 contadores automáticos instalados en diferentes rutas	
		Transporte	Número de visitantes que realizan visitas guiadas a pie y en 4x4	
		Estancia	Cuantitativos recogidos por las empresas CETS: procedencia, ocupación, pernoctaciones.	
			Datos INE sobre viajeros que pernoctan en el medio rural (cuestionario de alojamientos rurales del INE)	
		Mantenimiento uso público	Adecuación de equipamientos de uso público (mantenimiento de la señalización, sistema de visitas guiadas en régimen de concesión, n. de nuevos itinerarios de uso público, , mantenimiento senderos)	
		Análisis de la capacidad de acogida del sistema de uso público	Capacidad de acogida	Evaluación de la capacidad de carga del PN y de los diferentes sectores
Tablas de Daimiel	PRUG	Visitantes	Cuantificación y tipología de los visitantes que acuden al parque nacional	Anual
		Perfil visitantes	Seguimiento del programa de atención a visitantes	
			Grado de satisfacción de los visitantes	

		Mantenimiento uso público	Mantenimiento y funcionamiento de los centros de visitantes	
			Control de la calidad de servicios a través de autorizaciones y/o concesiones	
		Economía local	Determinación del impacto del parque nacional en la economía local	
		Caracterización visitantes	Seguimiento de las actividades ejecutadas integrado en bases de datos georreferenciada	
Sierra Nevada	PUP	Visitantes	Datos de frecuentación y estimación anual del número de visitantes	Anual
		Caracterización visitantes	Seguimiento de actividades de uso público: Mantenimiento, actualización, análisis y alimentación de la base de datos de actividades del área de uso público. Monitoreo de la saturación de los senderos	
			Datos de aforadores: Utilización de imágenes satélite de móviles, u otras alternativas, para controlar frecuentación	
		Conservación	Nº de montes con aprovechamiento para actividades agrícolas, ganaderas, forestales y seguimiento del impacto que generan	
		Ingresos uso público	Datos de actividades de empresas de turismo activo autorizadas a trabajar en el ENSN.	
		Economía local	Nº empleos creados, paro, sectores	
		Percepción comunidad local	Nº de reuniones del Consejo de Participación local	
		Impacto medioambiental	Revisión y optimización del sistema de información geográfica en relación con el Área de uso público.	
		Capacidad de acogida	Evaluación de la capacidad de carga del PN y de los diferentes sectores	
Doñana	PUP	Visitantes	Número de visitantes totales en los siete puntos de registro de datos	
		Caracterización visitantes	Estacionalidad de las visitas, Procedencia por países y continente, Tipos de agrupación de visita, Procedencia de Andalucía, Tipo de visitante; Tipo de Grupo; Idiomas; Sendero que realiza o piensa realizar. El análisis se basa en los registros que se tiene de los centros de visitantes	
			Diagnóstico sobre su utilización de caminos públicos y vecinales para el desarrollo de iniciativas de Uso Público	
		Capacidad de acogida	Evaluación de la capacidad de carga del PN y de los diferentes sectores	
		Economía local	Nº empresas trabajando en sector turismo activo/rural	
Mantenimiento uso	Km de senderos en los que se han realizado			

		público	tareas de mantenimiento	
		Perfil visitantes	Estudio sobre las encuestas periódicas que se realizan a los visitantes sobre la utilidad de la información suministrada y la satisfacción de los usuarios.	
			Estudio de satisfacción sobre los efectos que en el visitante produce la visita a Doñana	
Archipiélago de Cabrera	PRUG	Visitantes	Seguimiento diario de n. de visitantes (media días/años)	Diario
		Transporte	Nº de anclajes para barcos, nº de pasajeros en transporte público	
		Impacto medioambiental	Control anual sobre el impacto del buceo en las comunidades bentónicas en cada zona	Anual
		Capacidad de acogida	Determinada por cada zona del parque y para ciertas actividades como el buceo o la pesca profesional	
		Economía local	Valoración de económica de los recursos pesqueros	
		Conservación	Monitoreo de los recursos hídricos, del estado de las comunidades vegetales y animales, tanto terrestres como marinos	Anual
Timanfaya	PRUG		Sin evidencias	
Teide	INFORME DE VISITANTES Y DE SENDEROS Y PISTAS DEL PARQUE	Visitantes	Conteo de visitantes	Anual
		Caracterización visitantes	Seguimiento espacial de los visitantes dentro del parque, zonas de entrada, transporte usado. Seguimiento diario e informe anual	Anual
		Capacidad de acogida	Cálculo de la capacidad de carga de visitantes: Cada sector establecido en el interior del Parque tiene asociada una Capacidad de Carga en visitantes	Año 2017
	PRUG	Ingresos uso público	Monitoreo impacto del Teleférico sobre la conservación del parque	
		Economía local	Estudio del impacto económico de las visitas al Parque en la economía insular.	
		Impacto medioambiental	Monitoreo impacto producido por las instalaciones y uso existentes	
Garajonay	PUP	Visitantes	Cuantificación de la afluencia de visitantes a las actividades de interpretación y los programas educativos del Parque	
			Cuantificación de visitantes (utilización de registros, aforadores automáticos, formación de vigilantes para recogida de datos en campo)	
		Impacto medioambiental	Individuación y localización de la relación negativa existente entre la intensidad de uso y la capacidad de acogida, y la zonificación del	

			área donde se encuentran los equipamientos (rutas, senderos, miradores, pistas, carreteras, etc.)	
		Capacidad de acogida	Evaluación de la capacidad de carga del PN y de los diferentes sectores	Año 2011
		Caracterización visitantes	Cuantificación y caracterización de visitantes	
	PA CETS	Mantenimiento uso público	Km de senderos en los que se han realizado tareas de mantenimiento	
			Estimación de los recursos destinados al mantenimiento de senderos (económicos, personal, tiempo, etc.)	
Caldera de Taburiente	PRUG	Visitantes	Cuantificación de visitantes	
		Caracterización visitantes	Registro de rutas, tipo de visita, etc.	
		Impacto medioambiental	Impactos que producen los visitantes	
		Capacidad de acogida	Estudio de la capacidad de carga en las áreas de uso público, especialmente las de más afluencia	
		Economía local	Estudio de la repercusión económica del Parque Nacional en el entorno inmediato y en la Isla de Palma	
		Percepción comunidad local	Participación ciudadana en la gestión mediante el contacto con asociaciones de voluntariado.	
		Restauración ecosistemas	Recursos empleados en repoblación de especies en peligro,	
		Mantenimiento uso público	Recursos empleados para el mantenimiento y mimetización del impacto de las infraestructuras de uso público, senderos, señalización etc..	

